

Les bibliothèques de la HES-SO et l’Ouverture des Données de la Recherche (ORD) : compétences et services

**Mémoire de recherche réalisé par :
Hélène, Francine, Marguerite-Marie HOCHART**

Sous la direction de :
**Benoit EPRON, Professeur associé à la Haute Ecole de
Gestion de Genève**

En partenariat avec le Centre de l’Information de la HES-SO
(CISO)

Genève, 12 janvier 2024

**Information science
Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE)**

Déclaration

Ce travail de recherche est réalisé dans le cadre du Master en Sciences de l'information de la Haute école de gestion de Genève.

L'étudiante atteste que le travail rendu est le fruit de leur réflexion personnelle, a été rédigé de manière autonome sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie et a été vérifié par un logiciel de détection de plagiat.

L'étudiante accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité.

L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans ce travail, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'étudiante, ni celle du directeur de recherche.

Fait à Genève, le 12 janvier 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that forms a loop and ends with a horizontal line.

Hélène, Francine, Marguerite-Marie HOCHART

Remerciements

J'adresse mes chaleureux remerciements aux personnes grâce à qui ce travail a pu se faire :

Benoit Epron, directeur du projet de recherche, pour ses conseils ;

Iris Buunk, responsable du CISO, pour ses encouragements et son accueil ;

Constance Delamadeleine, responsable Open Data au Dicastère de la HES-SO, pour son intérêt porté à cette recherche ;

Un grand merci à tous-tes les professionnel-le-s des bibliothèques de la HES-SO et tout particulièrement les personnes interviewées pour leur temps, leur confiance et leur sympathie ;

Aux différent-e-s professionnel-le-s de différentes institutions que j'ai sollicité-e-s par mail et qui ont pris le temps et le soin de répondre à mes interrogations ;

A Florent et Anne, pour leur relecture et leurs encouragements sans failles ;

Et à titre plus personnel à mon compagnon, nos filles, mes parents et mes ami-e-s pour leur présence, leur énergie revigorante et leur confiance en moi.

Résumé

L'état des lieux des compétences et des services en Ouverture des Données de la Recherche au sein des bibliothèques de la HES-SO, en partenariat avec le CISO et en concertation avec le Dicastère, s'est voulu un outil du plaidoyer en faveur des professionnel-le-s des Sciences de l'Information.

Les dix entretiens menés ont révélé que des compétences et des services étaient déployé-e-s avec un degré de maturité différent d'un établissement à l'autre. Les services s'étendent de la veille au coaching auprès des chercheur-euse-s et la rédaction de politique et de directives en ORD en passant par l'écoute et l'orientation. Des formations, des ressources, une politique générale en ORD et une refonte du cahier des charges sont attendues par tous-tes.

En effet, quelque que soit le degré de développement de leurs services en ORD, les treize professionnel-le-s interviewé-e-s ont commencé à se former, a minima pour le Plan de Gestion de Données. Tous-tes savent qu'il-elle-s ont un rôle à jouer sur le sujet comme prolongement de leurs compétences et de leurs missions en Open Access.

Ainsi, au regard de notre étude, le CISO et les bibliothèques ne devraient-elles pas, en coopération avec le Dicastère, être certes membres du réseau de la cellule data steward mais également les points de coordination des services en ORD ?

En qualité de lieu de confiance, de service de proximité et riches de potentialités à venir (le décloisonnement des métiers avec la recherche, l'interdisciplinarité, les sciences citoyennes, l'évaluation de la science ouverte, etc.), elles en ont les compétences et/ou la volonté d'en acquérir de nouvelles.

Table des matières

Déclaration	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Table des matières	iv
Liste des abréviations	vii
Liste des figures	ix
1. Introduction	1
1.1 La nature du projet.....	1
1.2 La question de recherche.....	1
1.3 Les objectifs	2
2. Le contexte	3
2.1 L'Open Science	3
2.1.1 L'Open Research Data	3
2.2 La Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale.....	4
2.2.1 Son organisation et son histoire	4
2.2.2 Le Dicastère – Recherche et Innovation	5
2.2.3 Le Centre de l'Information Scientifique HES-SO	7
2.2.4 Les bibliothèques de la HES-SO	8
3. La revue de littérature	9
3.1 Le métier	9
3.2 Les compétences	10
3.3 La place	12
4. La méthodologie	15
4.1 La population cible	15
4.2 Le sondage	15
4.3 Les entretiens semi-directifs.....	16
5. La présentation des résultats	17
5.1 Les sites internet.....	17
5.1.1 La Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale	17
5.1.2 Les Hautes Ecoles Spécialisées de Suisse Occidentale par Canton	20
5.2 Le sondage	21
5.3 Les entretiens semi-directifs.....	23
5.3.1 La Direction	25
5.3.2 Le nombre d'étudiant-e-s par établissement	25
5.3.3 Le cahier des charges	26
5.3.4 L'advocacy	27

5.3.5	La personne ressource	28
5.3.6	L'apprentissage en autodidacte et la formation continue	28
5.3.7	Les collaborations	29
5.3.8	Les Groupes de travail	30
5.3.9	Les compétences et les services	30
5.3.10	La place et la satisfaction	32
5.3.11	Le métier de data stewardship	33
6.	La synthèse des résultats	34
6.1	Les compétences	34
6.2	Les services	35
6.3	Le métier de data steward	36
6.4	L'analyse	36
7.	Le scénario et ses épisodes pour une vision commune	40
7.1	Ici et Maintenant	40
7.2	A horizon six mois	42
7.3	Vers 2025 et au-delà	43
8.	Pour un début de mise en action vers une vision commune en ORD par l'expert-métier	45
8.1	La gestion des connaissances	45
8.1.1	La cartographie	45
8.1.2	Le canal de communication	45
8.1.3	La veille stratégique	46
8.2	Marketing digital et advocacy	46
8.2.1	La page web	46
8.2.2	L'annuaire People	47
8.2.3	Le flyer	47
8.2.4	Les rencontres	47
8.3	La gouvernance	48
8.4	Le plan de formation	48
8.5	Les services à la recherche	49
8.6	Les indicateurs	49
9.	Conclusion	50
	Bibliographie	51
	Annexe 1 : Mind map des bibliothèques de la HES-SO	56
	Annexe 2 : Visualisation des compétences en science ouverte	57
	Annexe 3 : Mail à LIBER	58
	Annexe 4 : Mail au Groupe AKORD	59
	Annexe 5 : Mail à Ouvrir la Science !	60

Annexe 6 : Mail aux bibliothèques de la HES-SO pour le dossier en gestion des connaissances.....	61
Annexe 7 : Grille d’entretien.....	62
Annexe 8 : Mail d’invitation aux entretiens semi-directifs.....	64
Annexe 9 : Formulaire de consentement	65
Annexe 10 : Modèle de maturité	67

Liste des abréviations

ADBU	Association française des Directeurs et personnels de direction des Bibliothèques Universitaires et de la documentation
AKORD	Working Group on Open Research Data Management
ArODES	Archive Ouverte des Domaines de la HES-SO
CISO	Centre de l'Information Scientifique HES-SO
COS	Communauté Open Science
DEVPRO	Centre de Développement Professionnel de la HES-SO
DMP	Data Management Plan - Plan de Gestion de Données
ENSSIB	Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques
EPT	Equivalent Plein Temps
FAIR	Findable – Accessible – Interoperable – Reusable (Trouvable, Accessible, Interopérable, Réutilisable)
FNS	Fonds National Suisse
GRD	Gestion des Données de Recherche
HEG-GE	Haute Ecole de Gestion de Genève
HES-SO	Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale
HES	Haute Ecole Spécialisée
JOS	Journée Open Science
LEHE	Loi sur l'Encouragement et la coordination des Hautes Ecoles
LIBER	Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche
MESR	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Economique
OFS	Office Fédéral de la Statistique
ORD	Ouvertures des Données de la Recherche
PER	Personnel de l'Enseignement et de la Recherche
PGD	Plan de Gestion de données
Ra&D	Recherche Appliquée & Développement

RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SEFRI	Secrétariat d'Etat à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation
SIGB	Système Intégré de Gestion de Bibliothèque
SLiNER	Swiss Library Network for Education an Research
SLSP	Swiss Library Service Platform
SWOT	Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces)
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

Liste des figures

Figure 1 : Gouvernance de la HES-SO.....	5
Figure 2 : Organigramme du Dicastère Recherche et Innovation.....	6
Figure 3 : Cellule Data Steward de la HES-SO.....	6
Figure 4 : Organigramme de la HES-SO.....	8
Figure 5 : Cycle de vie de la données et étude de métiers.....	11
Figure 6 : Réseau de la gestion des données de recherche à l'Université de Bâle.....	13

1. Introduction

« Au début d'un projet, il peut notamment être intéressant de chercher des jeux de données préexistants pour compléter l'état de l'art. Ce service peut être apparenté à de la recherche documentaire sur ce nouvel objet que sont les données » (Bracco 2022, p.56).

Au sein de l'écosystème de la recherche scientifique et ce, depuis déjà de nombreuses années, l'Open Science oblige à repenser le travail de chacun-e voire la place et le rôle des un-e-s par rapport aux autres. Comme il est souvent souligné dans les rapports sur le sujet avant d'être un mouvement politique, économique, scientifique et technique, il est avant tout et surtout une dynamique humaine. Certain-e-s évoquent même une démarche empathique. L'enjeu et/ou l'opportunité est finalement d'apprendre à mieux connaître le travail de l'un-e pour savoir où le sien débute et prend fin.

La nouvelle étape dans l'avancée de l'Open Science que représente l'Ouverture des Données de la Recherche (Swissuniversities 2021) n'y échappe pas voire exacerbe ce besoin.

Ajouté à un imaginaire souvent peu représentatif du cœur de métier des professionnel-le-s des Sciences de l'Information, la cartographie des compétences et des services offerts par les bibliothèques devient donc une priorité (ADBU 2023). L'état des lieux, comme gage de qualité de services (HES-SO 2021) et outil de gestion des connaissances, contribue à la reconnaissance des compétences et au pilotage stratégique de leur mise en réseau.

Entre autres enjeux des Sciences de l'Information, c'est dans ce contexte que le Centre de l'Information Scientifique de la HES-SO a été inauguré à l'automne 2022.

1.1 La nature du projet

Dans le cadre du Master Science de l'Information à la Haute Ecole de Gestion de Genève, et en qualité d'étudiante, le projet intitulé « L'Open Data au sein de la HES-SO » proposé par Benoit Epron en partenariat, avec le CISO, nous a été attribué.

Suite au départ de l'une des étudiantes, le travail de recherche s'est poursuivi seule. De fait, le sujet initialement rédigé a été révisé avec des objectifs plus restreints.

1.2 La question de recherche

Cette recherche a eu pour visée de contribuer à la stratégie du CISO pour élaborer une vision commune des bibliothèques au sein de la HES-SO, et ce, en vue de contribuer à l'efficacité et au rayonnement de la HES-SO dans sa globalité. Cette stratégie s'appuie sur l'opportunité pour les bibliothèques académiques de la HES-SO de promouvoir leur place et leur rôle dans l'ORD au sein de l'institution. Pour les bibliothèques académiques, "la formalisation des compétences a un impact fort en termes de positionnement par rapport aux services partenaires impliqués dans les projets Open Science" (Granger 2020, p. 8).

Ainsi, la question de recherche a été formulée et validée comme suit :

A travers les directives nationales et académiques en ORD et la cartographie des compétences et des services des bibliothèques de la HES-SO, quelle place et quel rôle ces dernières peuvent-elles prendre dans la vision stratégique de l'institution ?

Les questions au centre de l'étude seront les suivantes:

- A mi-parcours du programme ORD 2022/2024 de Swissuniversities, quelles sont les compétences en ORD établies, acquises, en cours de formation ou demandées au sein des équipes de professionnel-le-s de l'ensemble des bibliothèques académiques de la HES-SO ?
- Quels services, événements et/ou dispositions internes favorisant l'ORD ont été mis en place ou sont en cours de déploiement au sein des bibliothèques académiques de la HES-SO? Cette offre de service est-elle en concordance avec les compétences répertoriées ainsi qu'avec les besoins et les demandes des parties prenantes telles que les chercheur-euse-s?
- Face à l'évolution du métier de bibliothécaire et les offres de formation pour data steward, quel est le positionnement des professionnel-le-s des bibliothèques?

1.3 Les objectifs

Pour réaliser cette recherche, trois objectifs spécifiques de recherche ont été fixés :

- Établir une vision globale des compétences, de l'expertise et de l'offre de services de toutes les bibliothèques académiques de la HES-SO en ORD ;
- A travers la réalisation de cet outil, promouvoir les bibliothèques académiques de la HES-SO en qualité de partenaires à part entière et optimiser la mise en réseau de toutes les potentialités déployées dans le cadre de l'ORD ;
- Par cette prise en compte de toutes les bibliothèques académiques de la HES-SO, il est question d'aider à la prise de décision pour faire évoluer les bibliothèques académiques au sein de l'organisation et d'assurer le développement de la formation continue au profit des professionnel-le-s.

2. Le contexte

Sur la base de ce qui vient d'être présenté, ce chapitre expose le contexte du présent travail. Il est composé de trois parties que sont l'Open Science et l'Ouverture des Données de la Recherche afin de rappeler les grandes lignes dans lequel la recherche se situe puis la présentation de la HES-SO, son organisation et ses bibliothèques.

2.1 L'Open Science

Il y a déjà plusieurs dizaines d'années, l'histoire de l'Open Science voyait le jour. Loin de nous l'idée de la retracer mais uniquement d'en rappeler les éléments marquants et les enjeux qu'elle a représenté dès ses débuts pour les bibliothèques :

- La forte inflation du coût des abonnements aux revues, qui grève toujours le budget des bibliothèques ;
- L'arrivée d'internet, qui va permettre de dématérialiser les articles de revues et les diffuser gratuitement en ligne (Institut Pasteur 2022)

Depuis, son mouvement a été jonché de moultes étapes et moments charnières qui ont bouleversé les pratiques scientifiques. En 2021, l'Open Science était définie comme suit par l'UNESCO :

« Un concept inclusif qui englobe différents mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues, librement accessibles à tous et réutilisables par tous, à renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société, ainsi qu'à ouvrir les processus de création, d'évaluation et de diffusion des connaissances scientifiques aux acteurs de la société au-delà de la communauté scientifique traditionnelle. » (UNESCO 2021)

Les connaissances scientifiques disponibles en libre accès sont multiples. Les données de la recherche en sont une et sont définies comme des :

« Enregistrements factuels (valeurs numériques, textes, images et sons) issus de la recherche financée en tout ou partie sur fonds publics, utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche » (OCDE 2007, p.18).

Depuis sa forte accélération au début du XXI^e siècle, l'Open Science ne cesse d'être active, novatrice et stimulante et pour l'heure, en Suisse comme ailleurs, l'attention est tout particulièrement portée sur les données de la recherche. C'est dans ce contexte que notre travail s'inscrit ; à savoir le programme Open Research Data 2022-2024 de Swissuniversities.

2.1.1 L'Open Research Data

Au même titre que l'Open Access, et même si leurs finalités respectives sont différentes, l'Open Research Data fait partie du socle incontournable de l'Open Science. Il est question de rendre accessible les données de la recherche pour « encourager une recherche de meilleure qualité et plus efficace car à travers leur réutilisation et leur libre accès, les résultats de recherche se veulent transparents et reproductibles » (Swissuniversities 2021).

Formulé autrement, quatre raisonnements sont fondateurs pour fournir un cadre : 1/ pour reproduire la recherche, 2/ pour mettre des ressources publiques à la disposition de la population, 3/ pour optimiser les investissements dans la recherche, 4/ pour faire progresser la recherche et l'innovation (Borgman 2020, p. 256).

Face à l'ORD, au-delà des enjeux politiques, économiques et financiers, les challenges sont techniques et humains tant pour les chercheur-euse-s que pour les professionnel-le-s des Sciences de l'Information.

Sur le versant technique, pour leur publication autant que pour leur réutilisation, les données se doivent d'être gérées à travers un cycle de vie complet. Le but étant de faciliter la création, le traitement, la préservation et le partage des données (Jouhar, Melly, Trombet 2023, p. 4).

Les principes FAIR, les bonnes pratiques incluant l'ouverture, l'accès aussi ouvert que possible et aussi protégé que nécessaire, la reconnaissance de la valeur des données, le respect de la diversité des disciplines, une connexion avec les écosystèmes nationaux et internationaux et l'approche durable (Swissuniversities 2021) sont les aspects centraux qui jalonnent l'ORD. Dans ce contexte, et à travers d'autres tâches, des enjeux documentaires importants se dessinent autour des données de la recherche (Mesguich 2022, p. 106).

Sur le versant humain, en tant que « changement culturel majeur au sein de la recherche » (Swissuniversities 2020), l'ORD soulève de nombreuses interrogations voire craintes. Les enjeux sont globalement complexes et impliquent une transformation radicale de la manière d'envisager la recherche tout en soulevant des questions éthiques, juridiques, méthodologiques et disciplinaires délicates (Pirinoli, Sauthier 2018, p.9).

Il n'en demeure pas moins que le Fonds National Suisse, au même titre que la Commission européenne, a des attentes auprès des chercheur-euse-s qu'il soutient :

- Archiver leurs données de recherche
- Les rendre accessibles sous réserve de conditions particulières
- Les publier de même que les métadonnées dans des bases de données publiques afin de les trouver, d'y accéder et de les réutiliser.

Pour ce faire, en 2018, la HES-SO s'est dotée de la « Stratégie Open HES-SO » faisant mention des enjeux à venir pour l'ORD et fixant un plan d'actions en trois axes (Communication, sensibilisation et formation – Transition vers l'Open Access et l'Open Data – Mise en place, gestion et mutualisation des infrastructures).

2.2 La Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale

2.2.1 Son organisation et son histoire

Initiée à la demande de la Confédération pour une revalorisation de la formation professionnelle et à la suite d'un rassemblement des sept cantons dans un Concordat intercantonal, la HES-SO est créée en 1999.

« Elle est une actrice majeure de l'enseignement supérieur en Suisse occidentale, caractérisé par une structure en réseau diversifiée, asymétrique et décentralisée de Hautes Ecoles réunies en six Domaines disciplinaires » (HES-SO 2019, p.5).

Pour se réaliser et répondre de ses obligations, la HES-SO a organisé une structure organisationnelle qui pose les principes de sa gouvernance et surtout qui orchestre sa stratégie. Celle-ci repose sur plusieurs obligations légales et institutionnelles avec des temporalités qui se chevauchent :

- L'accréditation institutionnelle au sens de la loi fédérale sur l'Encouragement et la coordination des Hautes Ecoles (LEHE) dont l'obtention de la prochaine est à horizon 2030.
- La Convention d'objectifs quadriennale entre les Cantons et le Rectorat pour formaliser les objectifs à atteindre. Ces derniers étant opérationnalisés à travers les mandats de prestation qui lient le Rectorat aux domaines et aux Hautes Ecoles. Cet ensemble est inclus dans le cycle stratégique.

Figure 1 : Gouvernance de la HES-SO

(Réalisé sur la base du site de la HES-SO)

A l'heure actuelle, au sein de cet environnement institutionnel et de ses axes de travail, les opportunités dans lesquelles le CISO et les bibliothèques universitaires peuvent s'inscrire sont :

- les pistes d'amélioration formulées par l'accréditation institutionnelle autour du renforcement des synergies et de l'interdisciplinarité et de l'augmentation des initiatives de projets commun d'ici à 2030.
- La poursuite du déploiement de l'Open Science et la capitalisation de ses bénéfiques comme objectifs stratégiques jusqu'à 2024.

En effet, la HES-SO se prépare à un prochain cycle stratégique (2025-2028). Avec l'émergence de la recherche dans les Hautes Ecoles Spécialisées avec un taux d'évolution annuel moyen le plus important entre 2015 et 2021 (OFS 2023) et en lien, entre autre, avec la Cellule Open Research Data, les enjeux autour de la Recherche et de l'Innovation y prendront une place importante. Au sein de la HES-SO, ce secteur est majoritairement porté par le Dicastère.

2.2.2 Le Dicastère – Recherche et Innovation

Sous la direction de la Vice-rectrice du Rectorat, Le Dicastère est engagé dans la valorisation de la recherche orientée vers la pratique et la défense des spécificités de la recherche HES.

Entre autre, et à travers son entité « Stratégie et information scientifique », il est pour une part un soutien stratégique et opérationnel en matière d'Open Science et d'ORD, en charge de la définition et de la gestion métier des outils nécessaires à la gestion et à la valorisation de la recherche et garant de la mise en visibilité de la recherche HES-SO auprès de la communauté scientifique et de la cité.

Figure 2 : Organisation du Dicastère Recherche et Innovation

(HES-SO 2022a)

Différentes initiatives ont été prises ces dernières années impliquant les bibliothèques de la HES-SO notamment autour de l'ORD, telles que des formations sur les Plan de Gestion de Données et la gestion du cycle de vie des données de recherche, la création de la Communauté Open Science ou encore un guide portant sur les questions juridiques et éthiques (HES-SO 2022b, p. 3).

Dans cette continuité, et dans le cadre des appels à projets « ORD » de Swissuniversities, un financement a été obtenu pour créer une cellule data steward pour la période 2023-2024 avec pour mission de contribuer à la co-construction des lignes directrices par domaine, de cartographier les parties prenantes par haute école et de favoriser la collaboration entre les parties prenantes de l'ORD, de conseiller/informer/renseigner les chercheur-euse-s sur toutes les questions relatives à l'ORD et de mettre en place des ateliers de sensibilisation.

Figure 3 : Cellule data steward

(HES-SO 2022a)

Récemment nommé-e-s les data steward sont en cours de formation pour se spécialiser en ORD. En parallèle, une enquête auprès des chercheur-euse-s, lancée au printemps 2023 par Constance Delamadeleine, chargée de mission Open Data, devrait prochainement être publiée. Celle-ci devrait renseigner les pratiques et les besoins des chercheur-euse-s en matière d'ORD.

A cette organisation du Dicastère, le CISO y a été greffé et ce, directement à la vice-rectrice.

2.2.3 Le Centre de l'Information Scientifique HES-SO

Créé en 2022, le Centre de l'Information Scientifique HES-SO repose sur une Convention signée entre la HES-SO représentée par le Rectorat et la HES-SO Genève représentée par son Directeur général et celui de la Haute Ecole de Gestion.

Plateforme de coordination entre les bibliothèques de la HES-SO, ses missions, pour lesquelles il n'est pas doté de pouvoir hiérarchique, sont formalisées dans un mandat de présentation étendue entre 2022 et 2024 :

- Proposer une stratégie globale basée sur une vision commune des bibliothèques et de l'information scientifique au sein de la HES-SO
- Représenter la HES-SO dans les organes concernés
- Acquérir et gérer les ressources électroniques
- Soutenir les professionnel-le-s de l'information scientifique dans les domaines nécessitant des compétences pointues, en particulier pour les services liés à l'Open Science
- Proposer un catalogue de formations continues afin de développer les compétences des professionnel.le.s de l'information scientifique en ce qui concerne particulièrement l'Open Science ou le SIGB de SLSP
- Gérer les relations avec SLSP
- Coordonner les aspects métier des bibliothèques SLSP

Quant à son équipe, elle est constituée de quatre professionnelles à temps partiel (de 90 à 30%) dont la Responsable. Les trois membres de l'équipe étant spécialisées chacune pour une thématique en qualité d'expert-métier (l'Open Access et l'archive institutionnelle (ArODES), les ressources électroniques et les ressources documentaires). A la différence du Dicastère, le CISO ne profite pas d'un-e expert-métier en ORD.

De manière concise, le CISO se veut surtout un soutien à l'ensemble des employé-e-s des 28 bibliothèques de la HES-SO.

2.2.4 Les bibliothèques de la HES-SO

Sur la base des domaines académiques, des cantons et de l'organigramme ci-dessous, les 28 bibliothèques universitaires de la HES-SO se répartissent sur l'ensemble du territoire.

Figure 4 : Organigramme de la HES-SO

En nombre différent selon les cantons et les domaines, et dans un souci de clarté, nous les avons répertoriées sur une mind map (Annexe 1).

Entre 2020 et 2022, en qualité de bibliothèques des Hautes Ecoles et de recherche, de type scientifique, elles représentaient 61,17 collaborateur-trice-s salarié-e-s en Equivalent Plein Temps (OFS 2023) pour 21'000 étudiant-e-s, 1'700 chercheur-euse-s et 78 instituts de recherche (HES-SO 2022b, p. 1).

Ces dernières années, avec les changements liés à l'Open Science, les bibliothèques de la HES-SO ont vu leurs missions et leurs rôles évoluer (Jouhar, Melly et Trombet 2022, p. 1). A la fois, soutien indispensable aux études et à la recherche scientifique et assurant un rôle d'interface entre les producteur-trice-s de l'information, les diffuseurs de cette information et les usager-ère-s, elles ont un rôle essentiel dans l'Open Access (Pirinoli, Sauthier 2018, p. 7) ; et par là même, dans la communication savante.

3. La revue de littérature

« L'histoire de la recherche et celle des données sont étroitement liées depuis longtemps. Ni l'une ni l'autre ne sont des notions nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est la volonté d'extraire les données des processus scientifiques pour les exploiter à d'autres fins. Les coûts, les bénéfices, les risques et les récompenses associés à l'utilisation des données de la recherche sont en train d'être redistribués entre des acteurs en concurrence » (Borgman 2020, p. 19).

Face aux changements qu'insufflent l'Open Science et plus précisément, l'ORD, au sein des bibliothèques universitaires, et en lien avec la question de recherche, nous découperons l'état de l'art en trois composantes ; que seront le métier, les compétences et la place.

3.1 Le métier

Comme nous le mentionnions dès les premières lignes de ce chapitre, au cœur de l'avènement de l'Open Science, il a eu été question de deux éléments marquants dont les bibliothèques sont indéniablement tributaires, l'accès aux publications scientifiques et les évolutions numériques. Sans aucun doute, le contexte d'exercice des professionnel-le-s des Sciences de l'Information est mouvant mais « il se recompose et devient pluriel » (Marcerou-Ramel 2017, p. 14).

Si certain-e pense le métier ici et maintenant dans une dynamique rétrospective, d'autre l'envisage dans une visée prospective :

« Les activités des « enseignants », la coordination des objectifs d'apprentissage, des activités d'apprentissage et des formes d'examen, se déroulent entièrement dans le contexte de la bibliothèque. Les bibliothécaires de liaison constituent l'interface humaine entre les systèmes et les utilisateurs. » (Mumenthaler 2023)

Entre passé et avenir, soft-skills et hard-skills, collections et données de recherche, espace et marketing digital, leadership et advocacy, services aux usager-ères et efficience, s'y adapter devient complexe (ADBU 2023). Il est donc essentiel de se référer aux professionnel-le-s. En effet, ne nous y trompons pas, « entre évolution et pérennité, l'image et la légitimité des bibliothécaires doit avant tout se construire autour de ce qu'il-elle-s font, plutôt que ce qu'il-elle-s sont » (Berti 2020). Tout comme, l'autre pilier sur lequel les professionnel-le-s des Sciences de l'Information doivent s'appuyer est ce qui fait consensus sur leurs missions (ENSSIB 2018).

Pour l'ADBU, les trois missions essentielles sont :

- Accompagner et médiatiser les savoirs pour en favoriser la circulation
- Co-produire la science
- Faire vivre les campus dans une dynamique d'attractivité et d'ouverture (ADBU 2021).

Dès à présent et pour les prochaines années, dans un monde qui n'a de cesse d'être confronté à des enjeux politiques, économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux interconnectés et incertains, les bibliothèques universitaires et les professionnel-le-s des Sciences de l'Information devront travailler avec la volonté d'aller au plus près des citoyen-ne-s, anticiper les perspectives encore méconnues des technologies de rupture et défendre les droits et les valeurs humanistes (Roche, Swiatek Cassaffières 2023).

Pour ce faire, et au-delà de ses missions et de son savoir-faire, les professionnel-le-s devront composer avec deux éléments incontournables. D'un côté, l'imaginaire, l'image, la représentation des bibliothèques dont la symbolique a du poids avec son lot de malentendus et de notions implicites (Bertrand 2011, p. 102). Et de l'autre, la transformation et l'élargissement des compétences comme plus-value à apporter aux établissements académiques (ADBU 2023, p. 10).

La montée en compétences dans le souci de toujours être au plus près des évolutions de son environnement et des besoins de ses publics devient un levier, un plaidoyer pour (re)construire l'utilité et la légitimité des bibliothèques universitaires auprès de l'ensemble des parties prenantes. Tout en pouvant s'appuyer sur leur expertise en organisation et en préservation des données et en pratiques de citations (Da Silva 2017, p. 23), l'ouverture des données de la recherche exige certes de nouvelles compétences à acquérir mais aussi :

« Une occasion unique de faire valoir leur expertise et d'étendre le champ de collaboration avec les professeurs. Ignorer ce nouveau paradigme ou ne s'y engager qu'avec réticence comporte des risques, notamment celui d'être pris de vitesse par d'autres et d'être relégués à un rôle marginal dans le nouveau monde de la recherche » (Guindon 2013, p.199).

3.2 Les compétences

« Les compétences en science ouverte, tant pour les bibliothécaires de recherche que pour les chercheurs, sont au centre de toutes les évolutions vers l'« ouverture » » (Svenbro, Swiatek Cassafieres 2022).

Les compétences à acquérir semblent pour le moins vertigineuses, « l'objet « donnée » étant plus complexe à appréhender que celui de la publication scientifique » (Bracco 2022b, p. 57). Néanmoins, cette situation « ne doit pas faire tourner la tête. Elle ne doit pas non plus inquiéter au point de bloquer les énergies qui stimulent les métiers des Sciences de l'Information et portent les missions et les services des bibliothèques » (Swiatek 2017, p. 23).

Dans ce sens, LIBER s'est emparé du sujet en formant un groupe de travail pour dresser un panorama des compétences nécessaires pour répondre aux besoins du développement de l'Open Science (Annexe 2).

A travers l'ORD, il est question de gestion et de traitement du cycle de vie des données ; « d'un processus complexe qui suppose un travail long et coûteux, des moyens techniques et humains parfois importants et qui comprend plusieurs étapes avant d'aboutir à la publication et l'archivage de données » (Libes et al. 2023, p. 1). Raison pour laquelle, il s'agit avant tout et surtout d'un travail d'équipe. Pour la bonne réalisation de celui-ci et en complément des compétences techniques, il y a finalement aussi voire surtout des « compétences relationnelles permettant d'établir un échange avec les chercheurs et la tutelle » (Serange 2021, p. 12). La mise en place de l'Open Access avait déjà amorcé ce changement de focale « obligeant à se concentrer sur les besoins réels des usager-ères » (Point 2022 p. 20).

Ces compétences relationnelles en sont d'autant plus primordiales dans cet écosystème au service du partage et de l'ORD que de nombreux métiers y évoluent et éclosent. Alors que chacun-e cherche encore son périmètre d'actions, « il est également nécessaire d'examiner les similitudes et les différences entre les professions liées aux données » (Koltay 2019, p. 75).

Sur la base de cet état de l'art de même que nos prises de contact par mail (Annexes 3,4 et 5) avec des chercheur-euse-s référents dans le domaine (LIBER, « Ouvrir la science ! » du MESR et AKORD), la cartographie des compétences en ORD pour les bibliothèques ne profite pas, pour l'heure, « d'une réponse simple en raison de la diversité des bibliothèques de recherche et de l'évolution de notre paysage» (Annexe 3). D'ailleurs, « la définition de leur rôle est largement déléguée aux institutions individuelles » (Annexe 4).

Une étude à paraître tout prochainement par le MESR méritera peut-être toute notre attention puisqu'il est question de « qualifier les activités, les compétences et les formations des acteurs en charge du travail invisible de gestion, de description, de préservation et de diffusion des données afin de reconnaître la contribution de ces acteur-trice-s dans le travail de recherche et de créer les parcours professionnels notamment pour les trois à cinq métiers concernés » (Laurent 2023).

Rappelons que la mise en synergie est l'un des objectifs de l'ORD, il est donc plus que jamais important d'être vigilant-e aux risques de concurrence, de travail à double voire de perte de compétences entre certains corps de métiers. La naissance de nouvelles compétences et de nouveaux métiers en sont un terrain propice.

Pour certain-e-s professionnel-le-s des Sciences de l'Information qui par l'opportunité de la taille de leur établissement, du domaine académique dans lequel il-elle-s évoluent et des volontés hiérarchiques et personnelles, la vigilance en sera d'autant plus essentielle. En effet, il-elle-s tendraient vers un nouveau profil « celui de *data librarian* (Ohaji et al. 2019), basé sur le modèle du bibliothécaire de liaison anglo-saxon (Kvenild et al. 2016) tel un-e spécialiste des données a vocation à accompagner les chercheurs dans leur projet » (Thiault 2020). Celui-là même qui pourrait s'apparenter le plus au profil de data steward. Les premières conclusions de l'étude susmentionnée ne s'y trompent pas et le parallèle des deux graphiques ci-dessous l'illustrent.

Figure 5 : Cycle de vie de la donnée et étude des métiers (Data librarian et Data steward)

(Laurent 2023)

A ce constat s'ajoute également que ces nouveaux métiers émergents aussi complémentaires peuvent-ils être restés encore en pleine construction et le consensus ne semble pas encore être trouvé sur « qui fait quoi ? ». En effet, à la différence des schémas ci-dessus où les DMP relèvent des fonctions du data steward, pour d'autres :

« Le métier de data librarian peut être défini au prisme des services qu'il apporte aux chercheurs. Outre l'accompagnement dans la rédaction du Plan de Gestion de Données, les data librarians peuvent en effet intervenir à chaque étape du cycle de vie de la donnée, lequel peut être défini comme l'ensemble des phases de transformation de la donnée (laquelle est collectée, décrite, traitée, analysée...) tout au long d'un projet de recherche. Au début d'un projet, il peut notamment être intéressant de chercher des jeux de données préexistants pour compléter l'état de l'art. Ce service peut être apparenté à de la recherche documentaire sur ce nouvel objet que sont les données. Les data stewards, ou curateurs de données, qui, en général, ont un profil d'ingénieur, peuvent, quant à eux, intervenir sur les données elles-mêmes, disposant des compétences disciplinaires nécessaires» (Bracco 2022b, p. 56).

Pour l'heure, et ce sur quoi la mobilisation semble impérative, c'est que « les compétences en ORD ont une valeur académique, le développement approprié de la littératie des données dans les programmes d'études à tous les niveaux des hautes écoles est un élément indispensable du processus » (Swissuniversities 2021).

3.3 La place

« Pérenniser l'accès aux données de la recherche représente un problème d'infrastructure de la connaissance qui concerne tous les acteurs de la communication savante » (Borgman 2020 p.330)

En Suisse, les bibliothèques académiques apparaissent peu comme actrices potentielles dans le discours des chercheur-euse-s sur l'ORD (Bongi et al. 2021).

Excepté que prendre une place dans un écosystème bouleversé dans ses pratiques professionnelles, tel que l'exige l'ORD pour les chercheur-euse-s, cumulé aux propres perspectives de changements et aux enjeux communicationnels pour les professionnel-le-s des Sciences de l'Informations n'est de loin pas aisé.

D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, l'offre de services à apporter aux chercheur-euse-s n'est pas sans subir plusieurs influences : 1/ Les ressources technologiques 2/ Les ressources humaines 3/ Les perceptions que les chercheur-euse-s ont des bibliothèques 4/ Le soutien de la Direction 5/ La communication, la coordination et la collaboration (Faniel, Connaway 2018).

Le déploiement de l'ORD se met en place progressivement mais le virage est encore à prendre, le plaidoyer et la formation sont essentiels (Roche 2022). L'objectif étant de placer le-a chercheur-euse au centre d'un réseau de services en vue de potentialiser la recherche et l'innovation (Géroutet 2022, p. 9).

Selon, AKORD, le groupe de travail en ORD de SLiNER (Swissuniversities), les bibliothèques ont plusieurs atouts :

- Les connaissances, les compétences et les expériences en Sciences de l'information
- La littératie informationnelle est proche de celle des données
- Les bibliothèques ont toujours été des "repositories" et des diffuseurs de connaissances
- Les bibliothèques sont des institutions à long terme
- Les bibliothèques ont une fonction d'intermédiaire entre les utilisateur-trice-s (chercheur-euse-s), l'administration universitaire et la technologie (IT) (Lindenmann, Schreier 2023).

Pour ce faire, il est question de fournir conseils et formation en ORD, services sur la conservation des données, repository et/ou stockage à long terme mais aussi coordonner les différents prestataires de services en ORD et enfin, rassembler pour une mise en réseau des différents acteur-trice-s en ORD (Lindermann, Schreier 2023). En collaboration avec les data stewardship, dans les Hautes Ecoles de Bâle, Berne et Lucerne, la place des bibliothèques est centrale ou avec un groupe/personne coordinateur-trice qui peut intervenir à différents étapes du cycle de vie de la gestion de la donnée. L'Université de Bâle a ainsi œuvré pour identifier la place de la bibliothèque en collaboration avec les autres parties prenantes.

Figure 6 : Réseau de la gestion des données de la recherche à l'Université de Bâle

(Besmer, Lindenmann 2023)

La place des bibliothèques est cruciale dans les actions d'aide aux chercheur-euse-s en ORD et les opportunités à saisir pour évoluer dans ce sens sont nombreuses. En effet, sans une infrastructure solide structurellement et temporellement qui aide les chercheur-euse-s à gérer leurs données de façon adéquate, efficace et interopérable, aucune culture du partage n'est possible et viable à long terme (Libes et al. 2023, p. 8, Swissuniversities 2021).

Sans nul doute qu' « inciter les chercheur-euse-s et les bibliothécaires à travailler ensemble dès l'émergence d'un projet pour favoriser une culture partagée et gagner en efficience » (Letrouit et al. 2021, p. 49) pourrait être une opportunité ; et la décision récente du Fonds National Suisse de fournir un Plan de Gestion des Données après l'approbation du projet y invite fortement (FNS 2023).

Pour ce faire, les bibliothèques universitaires doivent pouvoir s'appuyer sur :

- Une volonté politique ferme et une stratégie d'établissement claire
- Un décloisonnement des métiers et une mise en synergie entre les chercheur-euse-s et les professionnel-le-s des Sciences de l'Information
- Le lieu de confiance qu'elles représentent pour être plus que jamais des actrices du développement des actions de médiation en vue d'amplifier les interactions entre science et société (Letrouit et al. 2021, p. 4).

4. La méthodologie

Au printemps 2023, nous avons soumis un devis de recherche qui par sa validation, a posé les premières fondations de notre travail. Ainsi, en considération de nos questionnements, nous nous sommes orientées vers une approche Bottom-up avec une méthode qualitative de type enquête ponctuelle auprès des 28 bibliothèques complétée par des entretiens semi-directifs.

En parallèle de quoi, un Plan de Gestion de Données a également été rédigé et validé par René Schneider, Professeur à la HEG-GE. Ce document a ainsi mentionné et précisé non seulement la gestion mais aussi l'anonymisation des données recueillies auprès de la population cible de notre travail de recherche.

4.1 La population cible

Cette recherche se focalisant sur un terrain spécifique, la population cible de l'enquête a été limitée aux responsables des 28 bibliothèques académiques de la HES-SO. Autrement dit, par absence de sélection aléatoire, il a eu été question d'un échantillon non probabiliste, par choix raisonné afin d'être représentatif du phénomène étudié.

De là, avec la volonté d'approfondir les premiers éléments recueillis, nous avons poursuivi avec les entretiens semi-structurés pour une représentativité plus pointue. Ces derniers se sont organisés autour d'un échantillonnage probabiliste de type aléatoire stratifié.

A travers, dans un premier temps, les six domaines académiques en guise de strates, et l'analyse de l'enquête, nous avons sélectionné huit Responsables de bibliothèques. Excepté que via cette sélection et un désistement, deux Cantons n'étaient pas représentés.

Il s'avère qu'à mesure de l'avancée de notre travail, il nous est apparu inopportun que l'ensemble du territoire géographique ne soit pas représenté par au moins une bibliothèque.

Par conséquent, nous avons réajusté notre échantillon dans le courant de l'enquête en adressant deux nouvelles invitations à deux responsables de bibliothèques salarié-e-s sur les deux Cantons manquants.

4.2 Le sondage

L'enquête initialement prévue au début du second semestre 2023 n'a finalement pas abouti. En effet, en concertation avec les différentes parties prenantes de cette recherche, il a été convenu de potentialiser une démarche effectuée, au printemps 2023, dans un précédent travail académique en gestion des connaissances.

Ce premier travail avait eu été, lui aussi, mandaté par le CISO avec pour objectif de procéder à un audit en vue « d'identifier si une base de données/un annuaire des expertises au niveau des différentes écoles/des domaines de la HES-SO ne pourrait pas être utile au CISO. Notamment en gestion des données de recherche, en connaissance des bases de données, en négociation de licences, en open science, en Open Access, en revues systématiques, etc. »

Pour ce faire, nous avons spontanément pris l'initiative d'adresser un courriel (Annexe 6) commun à l'ensemble des Responsables des bibliothèques de la HES-SO comportant les demandes d'informations suivantes :

- les noms et prénoms des différent-e-s membres des équipes et leur formation initiale,
- leurs compétences en Open Science au sein de la bibliothèque,
- leur participation à une voire plusieurs communautés de pratiques.

Notre démarche, complétée par une exploration exhaustive des différents sites et pages web des bibliothèques, de la HES-SO et des Hautes Ecoles, a donc servi de base pour poursuivre notre travail vers les entretiens semi-directifs.

4.3 Les entretiens semi-directifs

Pour la réalisation de ces entretiens semi-directifs, qui se sont déroulés entre septembre et novembre 2023, nous avons élaboré une grille d'entretien (Annexe 7) dont les questions ouvertes avaient pour axe principal les objectifs de recherche.

La grille d'entretien a été validée par le Responsable de recherche, la mandante de même qu'elle a été testée auprès de deux tiers, issus des Sciences de l'Information et du monde académique, pour vérifier leur clarté et leur validité.

A la suite de quoi, nous avons adressé un mail d'invitation (Annexe 8) aux professionnel-le-s mentionné-e-s ci-dessous dans la population cible.

Dès réception de leur réponse et si celle-ci était positive, nous leur avons à notre tour répondu pour leur communiquer :

- plusieurs propositions de dates d'interview via Teams
- ladite grille d'entretien
- le formulaire de consentement (Annexe 9)

Parce que la démarche de l'entretien ne s'improvise pas, nous y avons apporté un grand soin en termes d'écoute active et de reformulation. De même que pour tenter d'être au plus près de leur réalité de terrain, nous avons laissé aux interviewé-e-s l'opportunité de compléter librement leur propos à l'issue de la grille d'entretien.

Les interviews ayant tous eu lieu à distance, les échanges ont été enregistrés sur notre téléphone personnel puis effacés après leur retranscription. Celle-ci s'est faite dans un premier temps de manière manuelle puis face à l'ampleur de la tâche, nous avons opté pour l'exploitation des outils mis à disposition par la HES-SO Genève ; à savoir les modalités de retranscription via Microsoft 365 et le One Drive d'Outlook directement enregistré sur le sharepoint personnel de la HES-SO Genève pour en garantir la confidentialité.

Toutes les retranscriptions ont été anonymisées et soumises à relecture auprès des professionnel-le-s concerné-e-s tout en les invitant à se sentir libres d'y apporter toutes les corrections et/ou compléments d'informations qui leur semblaient utiles.

5. La présentation des résultats

5.1 Les sites internet

5.1.1 La Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale

Le site de la HES-SO offre un site web ergonomique et profitant d'un esthétisme épuré. Les bibliothèques sont visibilisées et profitent d'une place de choix puisque plusieurs accès sont possibles pour atteindre la page web qui leur est dédiée. A noter que lesdits accès se font de manière plus ou moins fluides. Notre propos est illustré des captures d'écran dudit site.

Dès la page d'accueil, via l'onglet « bibliothèques » dans l'entête à droite, autrement dit accessible en un clic, nous parvenons à une page exclusivement réservée aux bibliothèques de la HES-SO. Les 28 bibliothèques peuvent être identifiées dans leur globalité ou via deux filtres que sont les domaines et les régions.

Au-delà des différents éléments de présentation, elles sont décrites comme « offrant des conseils et des formations dans diverses branches des compétences informationnelles » dont les données de la recherche.

5.1.1.1 Recherche et Innovation

A travers l'onglet « Recherche et Innovation », les accès et la visibilité des bibliothèques y apparaissent de façon plus ou moins directe ou indirecte sans que pour autant le terme « bibliothèque » soit mentionné au premier abord.

5.1.1.1.1 Via « Information scientifique - CISO »

Le parcours nous conduit au « Forum des bibliothèques HES-SO » sans que la page réservée aux bibliothèques ne soit accessible. De là, il est donc nécessaire de revenir à travers la barre transversale du « Menu » pour rejoindre la page du « CISO » où les bibliothèques et leur page personnelle sont atteignables en un clic.

En qualité d'interlocutrices, elles sont mentionnées dans la rubrique « ArODES - Comment déposer vos publications dans ArODES ? » avec un lien affilié aux mots « bibliothèque de votre école ».

5.1.1.1.2 Via « Open Science »

Les bibliothèques y sont mentionnées comme ci-dessus à travers les rubriques « Open Access » et « ArODES » mais également dans « Liens utiles » en qualité de partenaires de la HES-SO dans les Hautes Ecoles. Cinq des six liens affiliés qui y sont précisés (même si certains ne sont plus d'actualité) renvoient vers les pages des bibliothèques desdites Hautes Ecoles.

5.1.1.1.3 Via « Open Research Data »

Les mentions faites aux bibliothèques sont très détournées. L'une est dans « Ressources et Formations » pour la diffusion du guide sur la Gestion des Données de la Recherche de la HES-SO Valais Wallis à travers un lien affilié vers le site des bibliothèques dudit canton. Et l'autre est au sein du réseau de la Cellule Data Stewardship, via le CISO, les bibliothèques sont mentionnées, sans lien affilié et en qualité de « services concernés » au même titre que les services juridiques, informatiques et de soutien à la recherche.

5.1.1.1.4 Via « Soutien à la recherche »

Les bibliothèques n'y sont pas mentionnées. Seul le CISO et les quatre membres de son équipe y sont mentionnés dans « Information scientifique ».

5.1.1.1.5 Via « Communauté Open Science » (COS)

Tant la COS que les Journées Open Science (JOS) se veulent collaboratives et pluridisciplinaires avec les professionnel-le-s des bibliothèques, de l'enseignement et de la recherche, du service informatique, du service juridique et du soutien à la recherche. Les professionnel-le-s des bibliothèques y ont une place de choix puisqu'il-elle-s représentent 40 % des membres de la COS. Trois d'entre eux-elles ont intégré le Comité d'organisation.

Cette exploration, à visée stratégique inscrite dans une dynamique de marketing digital, nous permet de constater :

- L'engagement pris de l'institution de visibiliser les bibliothèques comme partie prenante de la « Recherche et Innovation », à travers le CISO et l'archive institutionnelle, ArODES.
- Un retard dans la mise à jour des liens affiliés pour promouvoir les partenaires de la HES-SO dans les Hautes Ecoles dont les bibliothèques en sont les principaux.
- Et la quasi inexistence des bibliothèques dans la rubrique « Open Research Data » et « Services de soutien à la recherche » que se soit à travers la promotion des services mis en place et/ou de liens affiliés vers les bibliothèques et/ou les professionnel-le-s compétent-e-s.

D'autant que cette personnalisation des professionnel-le-s de la HES-SO notamment à travers leurs fonctions et leurs compétences, en vue d'être contacté-e-s et de collaborer, est devenue possible. En effet, depuis juin 2021, le Rectorat a demandé la mise en œuvre d'un répertoire des compétences. « People » est donc l'annuaire institutionnel.

5.1.1.2 People HES-SO : Annuaire et répertoire des compétences

A travers cet outil de mise en valeur des compétences de l'ensemble des collaborateur-trice-s des Hautes Ecoles, la recherche d'un profil s'organise soit par nom et/ou prénom soit par mots-clés (<https://people.hes-so.ch/fr/>).

Pour le travail qui nous occupe, et même si nous avons pu explorer la recherche par nom et/ou prénom et constater qu'un certain nombre de professionnel-le-s des bibliothèques était absent de l'annuaire, nous avons opté pour la recherche par mots-clés.

Selon les mots-clefs, les constatations sont les suivantes :

Avec la racine « Biblio », les mots «Bibliothéconomie» - «Bibliothèque Documentation Archive» - « Bibliographie et Citations » sont proposés et 9 des résultats sur 10 sont des professionnel-le-s des bibliothèques.

Pour le DMP, les résultats chutent à 5 avec un-e professionnel-le des bibliothèques.

- A noter que les professionnel-le-s répertorié-e-s n'ont pas tous-tes la même fonction ; à savoir il-elle-s sont nommé-e-s comme suit « Bibliothécaire-responsable », « Responsable de la bibliothèque », « Bibliothécaire Documentaliste scientifique », « Bibliothécaire », « Bibliothécaire documentaliste archiviste responsable », « Bibliothécaire documentaliste archiviste », « Adjoint-e scientifique » et « Bibliothécaire scientifique ».
- Certain.e.s professionnel.le.s sont absent.e.s de l'annuaire de la HES-SO ou tout du moins sans qu'aucune de leurs compétences ne soient précisées et/ou mises à jour.

5.1.2 Les Hautes Ecoles Spécialisées de Suisse Occidentale par Canton

A l'exception du Canton de Vaud, qui n'a pas de Haute Ecole spécialisée cantonale, les quatre autres cantons, au même titre que la HES-SO, profitent de leur propre site web avec des « prises en main » et des esthétismes digitaux différents.

Pour ce qui concerne, la visibilité de leurs bibliothèques respectives, leurs approches sont, là encore, très diverses :

- Une absence de lien, de rubrique ou de mots-clefs dans la barre de recherche.
- A travers la barre de recherche et le mot-clef « bibliothèque », une page web répertorie les coordonnées des bibliothèques du canton et leur site web.
- Une page web via la rubrique « Vie sur le campus » pour exposer le travail de l'ensemble des bibliothèques et qui sert d'unique accès sur internet. Les bibliothèques n'ayant pas leur propre site.
- Une rubrique à part entière accessible dès l'entête pour une page web centralisant tant les ressources que les autres pages dédiées à la présentation de chacune des bibliothèques de la Haute Ecole.
- Et pour ce qui concerne le Canton de Vaud, chacune des Hautes Ecoles profitent de son site web sur lequel les pages web des bibliothèques sont relativement faciles d'accès ; à l'exception de celui de l'EHL.

Sur les 28 bibliothèques que compte la HES-SO, à travers une recherche sur chacune de leur page web, commune pour certaines, 8 bibliothèques mentionnent l'ORD pour leur offre de services ou pour la communication du lien vers le site de la HES-SO.

Au-delà de la visibilité ou non des bibliothèques de leur canton, les sites des quatre HES n'ont pas créé de page à part entière pour l'Open Science.

5.2 Le sondage

« Être une interface qui puisse répondre à toutes les questions que peuvent poser les chercheurs et chercheuses dans le domaine de l'Open Access et des Open Data. »

Nous avons obtenu 13 réponses sur les 28 bibliothèques que compte la HES-SO.

Du fait de notre approche, les réponses des bibliothécaires responsables étaient sommaires et ne reflétaient pas, sans nul doute, l'étendue du travail de leurs équipes. Nous pouvons les mettre en perspective par le court délai de réponse et/ou le caractère « informel » de notre démarche.

De surcroît, il apparaît que l'exercice que représente la nomination des compétences en OS soit plus délicat qu'il n'y paraît. En effet, à travers notre connaissance des missions des bibliothèques de la HES-SO et l'exploration des sites web et de l'annuaire « people », nous constatons que certaines compétences n'étaient pas mentionnées.

A cette difficulté, s'en ajoute une autre, qui est celle justement de la disparité dans l'utilisation ou la mise à jour des outils (les sites web et l'annuaire « people ») pour visibiliser les compétences des professionnel-le-s.

Néanmoins, sur cette base, nous avons pu établir un tableau récapitulatif classé par Canton avec une grande partie des professionnel-le-s, l'intitulé de leur poste, leurs compétences et les liens hypertexte, le cas échéant, vers le site web et la page personnelle de l'annuaire « people ». Par souci de confidentialité, nous ne la diffuserons pas dans ce présent rapport.

A ce stade, il est bon de rappeler le cadre dans lequel notre travail s'inscrit ; à savoir, le mandat de prestation 2022-2024 en lien avec la Convention entre la HES-SO et la HES-SO Genève pour le CISO. Et plus précisément, il est question des deux missions suivantes :

- « soutenir les professionnel-le-s de l'information scientifique dans les domaines nécessitant des compétences pointues, en particulier, pour les services liés à l'OS »
- « proposer un catalogue de formations continues afin de développer les compétences des professionnel-le-s de l'information scientifique en ce qui concerne particulièrement l'OS ».

Pour les honorer, des indicateurs de suivi ont été établis en lien avec les prestations de développement. Il est question d'états des lieux en lien avec les services liés à l'OS pour la première et aux besoins de formation pour la seconde.

Ainsi, pour consolider notre démarche, il nous semble essentiel de mettre en parallèle des premières compétences répertoriées celles qui ont été codifiées par LIBER (Annexe 2).

Dans un souci de cohérence par rapport au sujet du présent rapport, à savoir les compétences en ORD, et même si notre sondage avait une portée générale en OS, nous limiterons aux compétences « Données FAIR » et « Intégrité de la recherche ».

De ce fait, en déduction de nos recherches sur les pages web et du recueil des 13 réponses, les compétences répertoriées sont les suivantes :

Pour ce qui concerne la question sur la formation initiale des professionnel-le-s, nous avons fait le choix de ne pas exploiter les précisions obtenues (7 sur les 13 réponses). Nous faisons l'hypothèse que cette demande d'information a été à l'origine du malaise qu'a suscité notre courriel. Il n'en demeure pas moins qu'en concertation avec les parties prenantes de notre travail, nous avons poursuivi la démarche de notre recherche via les entretiens semi-directifs.

5.3 Les entretiens semi-directifs

Au total, nous avons donc adressé douze invitations aboutissant à dix réponses positives, un désistement et une absence de réponse.

Notre enquête nous a donc permis de réaliser :

- **10 entretiens semi-directifs** représentant tous les domaines et tous les cantons.
- **Avec 13 personnes interviewées, dont 9 Responsables de bibliothèque et 4 collaborateur-trice-s**, représentant 10 bibliothèques différentes.
- **8 bibliothèques interviewées avaient répondu au sondage.**
- **6 d'entre elles avaient mentionné l'ORD dans leur réponse.**

A ce stade de la présentation de notre travail de terrain, plusieurs défis se révèlent à nous. Il est question d'exposer les propos recueillis en étant le plus fidèle possible tant pour respecter la confiance qui nous a été donnée par les interviewé-e-s que pour garantir la pertinence, la suffisance et l'adéquation des données collectées à répondre à la question de recherche ; à savoir, pour rappel :

A travers les directives nationales et académiques en ORD et la cartographie des compétences et des services des bibliothèques de la HES-SO, quelle place et quel rôle ces dernières peuvent-elles prendre dans la vision stratégique de l'institution ?

La préparation des données, au-delà de leur retranscription et de leur transmission pour validation aux professionnel-le-s des bibliothèques, a surtout conduit à plusieurs lectures minutieuses de notre part. Notre souci était de pleinement nous les approprier et de décomposer plusieurs dizaines de pages d'entretiens retranscrits en unités analytiques c'est-à-dire en segment de texte qui possède un sens exhaustif en lui-même (Fortin et Gagnon, 2016, cité dans Makhlouf Shabou 2022). Certaines de ces unités analytiques étaient en lien direct avec nos questions alors que d'autres ont été repérées par leur régularité dans les données récoltées.

Ces unités analytiques sont les suivantes ; celles en gras ayant été identifiées dans les données elles-mêmes :

- La Direction
- Le cahier des charges
- **L'advocacy**
- **La personne ressource**
- **L'apprentissage en autodidacte** et la formation continue
- Les collaborations
- **Le groupe de travail et les enquêtes**
- Les compétences et les services
- La place et la satisfaction
- Les attentes et les besoins
- La fonction de Datasteward

Toutes ces unités analytiques ont été reprises à la fois dans un document Excel pour chacune des bibliothèques interviewées avec l'indicateur « Oui » ou « Non », les numéros de pages pour repérer les passages dans l'interview correspondant et quelques éléments complémentaires (nombre d'étudiant-e-s, nombre de salarié-e-s et leur fonction) ; mais également dans un document Word pour un report desdits passages avec un système de codage de couleurs et de chiffres pour chaque bibliothèque.

L'ultime étape dans le processus de présentation puis d'analyse a consisté à rechercher d'autres modèles de référence autrement dit consolider notre recherche et nos explications à venir sur la base d'autres enquêtes.

Même s'il en existe bien d'autres, nous avons surtout exploré les enquêtes suivantes :

- En 2021, « La place des bibliothèques dans le développement dans la science ouverte » de Carole Letrouit - Inspection Générale de l'Education, du Sport et de la Recherche (France) (Letrouit et al. 2021)
- En 2021, « Enquête sur l'appui à la gestion des données de la recherche en service de documentation et d'information scientifique et technique » par le Groupe Données du GTSO-Couperin (France) (Ferret et al. 2021)
- En 2023, « Définir et reconnaître les activités de gestion et diffusion des données » coordonnée par Anne Laurent – Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (France) (Laurent 2023)

Cette dernière n'est pas encore parue et seule une présentation de l'étude est disponible (Laurent 2023). La découverte de ces rapports nous a permis d'asseoir la pertinence des données récoltées sur des concepts éprouvés scientifiquement, et ce, en vue de répondre à la question de recherche.

De là, nous avons pu faire des choix sur celles qui se révélaient les plus significatives à présenter dans le contexte singulier des bibliothèques de la HES-SO. Notons que le manque d'exhaustivité lié au sondage ainsi que l'anonymisation des données nous ont conduits à présenter nos résultats de manière globale, autrement dit sans faire mention des potentielles singularités entre domaines académiques voire cantons.

Malgré tout, et même si cette présentation se veut générale, elle ne se veut pas forcément synthétique. La diversité des bibliothèques de la HES-SO, la singularité de leur organisation, la disparité des investissements en ORD et la récente organisation de l'information scientifique à travers la création du CISO font que la parole des professionnel-le-s doit être plus que jamais préservée et valorisée. Nous avons donc opté pour une mise en valeur des propos recueillis via de nombreuses citations.

Avant d'introduire l'ensemble des thématiques évoquées, il nous semble opportun de vous exposer rapidement l'état des lieux des services déployés par les dix bibliothèques interviewées :

- 7 bibliothèques ont développé des services en ORD
- Dont 2 sont des services d'orientation comme des interfaces via la communication et la mutualisation intra-services ou inter-bibliothèques
- Dont 1 a développé des services en ORD avec un rôle de « Back-up » avec la Responsable Ra&D, en charge de l'ORD
- 3 bibliothèques n'ont pas développé de services mais assure une veille et participent aux formations

5.3.1 La Direction

« L'idéal serait d'être rattachée le plus haut possible à la Direction et ce, sans intermédiaire »

Dès la première question de notre grille d'entretien, nous avons exploré la question de l'organisation de la Haute Ecole dans le souci de connaître le répondant hiérarchique de la bibliothèque.

- Sous la responsabilité directe avec la direction : **4 bibliothèques** et toutes profitent ou ont profité jusqu'à il y a peu de réunions régulières et 3 d'entre elles ont développé des services ORD au-delà de la veille et de l'orientation.
- Sous la responsabilité de l'adjoint-e de direction : **6 bibliothèques** et 3 d'entre elles profitent de réunions régulières dont 2 ont développé des services ORD au-delà de la veille et de l'orientation.

Sur cet état des lieux, il serait inopportun d'affirmer que le rattachement à la plus haute instance hiérarchique de la Haute Ecole permet le développement de services au sein de la bibliothèque. Toutefois, **nous pouvons engager l'idée que l'opportunité d'échanger de manière régulière avec la Direction ou l'adjoint-e à la Direction de la Haute Ecole est un facilitateur pour engager de nouveaux projets**. Des temps de rencontres permettent de tisser une relation de confiance ainsi que l'occasion de mieux se connaître. De là, les Responsables de bibliothèque peuvent profiter d'un temps pour exposer de nouvelles perspectives et leurs mises en œuvre. Par ailleurs, les propos recueillis auprès des bibliothèques les plus engagées l'illustrent parfaitement :

« C'est assez souple et fluide, j'ai une grande autonomie »

« J'ai une direction qui est très à l'écoute avec une grande marche de manœuvre ce qui montre la confiance qui nous est faite »

« Nous avons une belle liberté et ça fonctionne bien avec des colloques réguliers »

5.3.2 Le nombre d'étudiant-e-s par établissement

A travers les données récoltées sur le site de la HES-SO, nous avons complété le tableau de l'OFS (OFS 2023) par le nombre d'étudiant-e-s par Haute Ecole.

De là, malgré que l'étude des indicateurs au niveau européen calcule le nombre d'ETP pour 1000 étudiant-e-s, nous avons opté pour le calcul du nombre d'étudiant-e-s pour 1 ETP. Cette approche nous a semblé plus pertinente dans le cas qui nous occupe dès lors qu'elle n'a pas vocation à effectuer des comparaisons à plus grande échelle.

Ainsi, au-delà de constater la disparité des moyens humains alloués aux différentes bibliothèques, il ne semble pas que celui-ci soit un facteur déterminant dans le développement de services en ORD. En effet, **parmi les deux bibliothèques interviewées ayant un nombre d'étudiant-e-s / EPT les plus élevés, l'une est de celle qui a le plus développé des services en ORD à la différence de l'autre. Et le constat est le même pour les bibliothèques au nombre d'étudiant-e-s / EPT les plus bas.**

5.3.3 Le cahier des charges

« Pour mon cahier des charges, je ne suis même pas sûre que l'Open Access et l'archivage sur ArODES y soit noté »

« L'ORD n'est pas mentionné dans mon cahier des charges. Je n'en ai d'ailleurs pas depuis plusieurs années. L'avantage est de pouvoir faire des choses un peu comme on veut »

Au sein des bibliothèques interviewées, **seul-e-s trois Responsables précisent une mention spéciale dans leur cahier des charges sur l'ORD** ; l'un-e pour « assurer une veille technologique dans le domaine de la gestion des données de la recherche » et les deux autres avec « 5% du temps de travail dédié à l'Open Data ».

Les autres cahiers des charges récemment mis à jour sont ceux des collaborateur-trice-s. Pour les trois concerné-e-s, l'un-e s'est limité-e à la dimension Open Access et pour les deux autres professionnel-le-s, les précisions apportées sont les suivantes :

- *« Une mission alors, qui est un petit peu moins valorisée en termes de temps actuellement, vu qu'elle est encore moins présente, concerne la gestion des données de recherche c'est soutenir, conseiller, former le PER sur les questions relatives à l'ouverture et la préservation des données de recherche ainsi qu'à leur archivage et puis de fournir un appui pour les DMP. Non pas de rédiger mais de pouvoir les relire, les commenter, pointer, ce qui peut poser problème. Également pour la documentation, l'organisation des données, les formats, les métadonnées, etc. Ça c'est le poste vraiment maintenant qui se focalise sur le soutien Open Science, Open Access, Open Research Data, beaucoup plus qu'il était auparavant »*
- *« Je m'occupe de tout ce qui concerne le lien avec la recherche. Ce qui change c'est la gestion des données de la recherche qui a été reconnue et intégrée dans le cahier des charges et qui ne l'était pas auparavant. »*

Parmi les quatre bibliothèques dont au moins un des membres de l'équipe bénéficie d'un cahier des charges précisant l'ORD, trois ont développé des services au-delà de la veille et de l'orientation. Ces trois professionnel-le-s portent l'entière ou tout du moins la plus grande part de responsabilité dans la gestion des services de sensibilisation, de formation, d'accompagnement voire techniques.

Pour les autres professionnel-le-s des mêmes équipes et des autres bibliothèques mobilisées dans le déploiement des compétences et des services en ORD, la refonte du cahier des charges est demandée. En effet, *« ces compétences et ce travail sont effectifs mais ils ne sont pas encore reconnus officiellement par notre cahier des charges. Ça a eu été discuté mais c'est encore assez flou quand on cherche à labelliser ce qu'on fait ou quantifier notre travail. C'est notre combat actuel »*.

Pour les bibliothèques qui n'ont pas développé de services en ORD, l'enjeu du cahier des charges n'est pas abordé. L'expression de leurs attentes se situent sur un tout autre registre que nous aborderons ultérieurement ; à savoir la formation.

Et au-delà du cahier des charges et à l'image des directives initiées pour la mise en œuvre de l'Open Access et d'ArODES, un-e responsable, parmi les plus mobilisé-e-s, *« souhaiterait une politique institutionnelle sur les données de la recherche dans un avenir proche pour reconnaître et valoriser les compétences des bibliothécaires dans le cahier des charges et surtout pour faciliter la formulation du plaidoyer »*.

5.3.4 L'advocacy

« Il a fallu beaucoup expliquer pourquoi c'était la bibliothèque qui devait se préoccuper de ces questions et que les compétences étaient là. D'ailleurs, la première fois qu'un chercheur a dû remplir un DMP, quelqu'un au centre Ra&D l'a aiguillé vers la bibliothèque parce qu'il m'avait déjà entendu prononcer ce mot »

Si la présentation des deux premières thématiques des données recueillies a suivi le déroulé de notre grille d'entretien, celle de l'advocacy qui est apparue rapidement dans les propos des interviewé-e-s mérite d'être exposée dès à présent.

En effet, l'advocacy comme outil en faveur et par les bibliothèques s'est rapidement exprimé en filigrane dans les réponses des interviewé-e-s, principalement ceux et celles les plus mobilisé-e-s dans le développement de l'ORD.

Alors même que nos interrogations n'abordaient pas les moyens pour communiquer les compétences et les services dont les bibliothèques sont capables, les professionnel-le-s ont souligné cet aspect incontournable, exigent et indispensable au bon déroulé de leurs ambitions en ORD. **Cette posture professionnelle révèle des compétences non négligeables qui se doivent d'être soulignées à travers les propos d'un-e des interviewé-e-s** *« c'est vraiment mon leadership, ma pro activité, ma capacité à travailler en réseau qui vont faire que je fais parti intégrante des projets avec le personnel de la recherche. C'est perpétuellement un travail d'advocacy »*.

Le terme « combat » est employé pour exprimer cette nécessité de se visibiliser et de se faire connaître. Tout comme la persévérance et la pugnacité car le constat de base semble sans appel *« c'était un gros défi car au départ, ils ne savaient pas qu'il y avait des compétences »*. Et même si cette expression laisse à penser qu'une fois engagée, l'advocacy n'est plus à perdurer ; d'autres sont davantage mitigé-e-s sur la question *« C'est un joli défi que de vouloir se faire reconnaître et accepter auprès des chercheurs. Une vie n'y suffirait pas »*.

Cette reconnaissance par les chercheur-euse-s semble d'autant plus délicate et fragile qu'elle est tributaire des personnes elles-mêmes car *« un changement d'interlocuteur peut remettre en question ou dévaloriser notre travail. C'est un constant travail d'advocacy de nous visibiliser et de nous faire valoir »*.

Comme souligné précédemment, la dynamique proactive qu'exige l'advocacy se révèle essentiellement par les professionnel-le-s qui ont décidé de mettre en œuvre des services en ORD. A travers les compétences acquises, il-elle-s se sentent légitimes pour aller aux devants des instituts de recherche et par là même construire une confiance mutuelle en vue *« de les rallier à notre cause »*. Excepté que ce cercle vertueux est beaucoup plus compliqué pour ceux et celles qui manquent de formation *« La bibliothèque est là et personnellement, j'aimerais bien que notre place soit identifiée mais nous ne sommes pas assez formé-e-s et c'est donc difficile d'aller prétendre faire quelque chose »*.

Si d'autres facteurs sont également à prendre en compte sur la question de la visibilité de la bibliothèque, tels que l'opportunité créée par l'Open Access ou encore la formation en autodidacte que nous mentionnerons ultérieurement, un des plus importants révélés par les entretiens est celui de la personne ressource.

5.3.5 La personne ressource

« C'est une personne sur qui je peux beaucoup m'appuyer parce que pour tout ce qui est question de format, de migration, de techniques, c'est un vrai bonheur de l'avoir en soutien »

« Pour la Responsable Ra&D, ça lui semblait logique car il y a le versant Open Access très lié à l'ORD »

Pour les bibliothèques ayant pu développer des services en ORD, qu'il soit question d'un-e professionnel-le membre de l'équipe de la bibliothèque ou extérieur-e à celle-ci, la présentation d'une personne ressource, sur laquelle la-e Responsable de la bibliothèque peut s'appuyer, s'est rapidement révélée dans le discours des personnes interviewées.

Pour les un-e-s, il est question d'un-e professionnel-le des Sciences de l'Information formé-e récemment (Master Science de l'Informations à la Haute Ecole de Gestion de Genève) ou recruté-e et ayant déjà pu approfondir le sujet de la gestion des données de la recherche par ses expériences passées, *« Ma collègue s'est formée au fil des années. Elle avait déjà un travail auparavant dans ce domaine et elle a continué à se former »*. Et pour d'autres, il est question de l'opportunité d'un-e collègue chercheur-euse profitant de compétences spécifiques et/ou convaincu-e de la place que les bibliothèques universitaires doivent prendre pour l'ORD, *« Le responsable de l'Institut est un grand sponsor pour la bibliothèque et pour la reconnaissance de nos compétences »*.

Ces collaborateur-trice-s que nous avons renommé-e-s « personnes ressources » peuvent prendre plusieurs fonctions auprès et en faveur des bibliothèques. Elles sont décrites comme offrant l'occasion de se décharger de *« tout le stress et de tous les freins liés aux compétences techniques »* ou *« un binôme »* ou encore comme *« porte-voix pour des validations quand celles-ci sont nécessaires »*.

Ainsi, nous pouvons constater que les bibliothèques ayant développé des services en ORD au-delà de la veille et de l'orientation bénéficient toutes d'une « personne ressource » interne ou externe à la bibliothèque. Il n'en demeure pas moins qu'au-delà de ces collaborations privilégiées, certaines se sont co-construites parce que les bibliothèques ont été identifiées comme « interlocutrice intéressée » à travers leur anticipation de l'évolution de l'Open Science vers l'ORD, et ce, grâce à la veille et à la formation en autodidacte.

5.3.6 L'apprentissage en autodidacte et la formation continue

« Le 5% dédié à cette thématique représente un temps que j'ai évalué personnellement mais qui n'est pas reconnu officiellement et dès le départ, je m'y suis investi-e par intérêt personnel, en autodidacte et que j'avais à cœur de développer cet axe pour la bibliothèque »

Au même titre, que l'advocacy et la « personne ressource », l'apprentissage en autodidacte se révèle être un aspect déterminant dans le déploiement des compétences et des services en ORD au sein des bibliothèques. **Quatre des cinq bibliothèques ayant développé des services en ORD au-delà de la veille et de l'orientation mentionnent leur apprentissage en autodidacte.** L'intérêt prononcé pour ces questions et les opportunités pressenties ont été moteur pour anticiper une évolution du métier et des services à proposer.

« J'ai suivi une journée de formation sur la gestion des données de la recherche et le DMP. L'idée c'était d'être au clair mais ça ne suffit pas pour vraiment être proactif sur le sujet »

De manière plus générale et récente, les offres de formation continue mises en place via DevPro, Bibliosuisse ou l'ENSSIB, et ce, tout particulièrement autour du DMP, ont été suivies. **Ainsi, même si seulement quatre des bibliothèques interviewées proposent un service de relecture du DMP, ce sont six d'entre elles qui ont été formées sur cette question. Au même titre que deux des bibliothèques qui ont un rôle d'interface et d'orientation en ORD suivent les mêmes formations que le Responsable Ra&D.** Autrement dit, sur la base des entretiens menés, les compétences et les connaissances en ORD sont sans aucun doute supérieures à ce que le développement des services révèle. A cela s'ajoute, la veille et la participation de l'ensemble des bibliothèques interviewées aux Journées Open Science qui sont soulignées comme des sources de formation.

5.3.7 Les collaborations

Pour les bibliothèques ayant développé des services en ORD ou s'étant positionnées comme interface assurant un rôle d'orientation, le réseau de collaborateur-trice-s est dense et pluridisciplinaire. Et il peut occasionnellement être enrichi de professionnel-le-s hors de la Haute Ecole dans le souci de garantir une information fiable sur un sujet particulier.

Pour la suite de notre propos sur les collaborations et malgré notre souci d'apporter une présentation générale sans y mentionner les éventuelles singularités repérées au sein des Cantons ou des Hautes Ecoles, nous ne pouvons faire l'impasse de préciser l'organisation du Canton du Valais. En effet, ledit Canton a adopté une dynamique collégiale pour mutualiser toutes leurs ressources. Ainsi leur organisation profite d'une certaine maturité dont toutes les bibliothèques des Hautes Ecoles de la HES-SO Valais Wallis peuvent profiter quelque que soit leurs besoins en ORD.

Pour celles qui n'ont pas amorcé ce versant de l'Open Science, les contacts se limitent au Responsable Ra&D ou avec l'Institut de Recherche en soulignant que ces liens sont indirects et centrés sur l'archivage dans ArODES. Il s'avère que la stratégie Open Access de la HES-SO et la place donnée aux bibliothèques n'a pas été source d'opportunités pour toutes les bibliothèques. **En effet, pour certaines, la mise en place des outils et services en Open Access a été « un tremplin », « une bénédiction » pour créer des contacts avec les chercheur-euse-s.**

5.3.8 Les Groupes de travail

« La gestion des données de la recherche ne peut se faire en vase clos »

Sur l'ensemble du territoire de la HES-SO et en parallèle des collaborations intra-écoles ou inter-écoles, des groupes de travail ont été créés avec pour certains la mise en place d'outils de gestion des connaissances (Ordre du jour, Equipe Teams, Compte-rendu, etc.).

Les objectifs de ces groupes de travail sont divers selon les écoles et deux d'entre eux sont gérés par la bibliothèque :

- Organiser dans « **une dynamique d'efficience** » les questions soulevées autour des données de la recherche.
- **Mettre en œuvre une politique Open Science** au sein duquel la bibliothèque a « *un rôle de leader* » avec la perspective de définir de nouvelles directives plus ou moins contraignantes.
- **Rédiger et finaliser la validation d'une directive** pour la gestion des données de la recherche en vue de faire respecter un certain nombre d'impératifs dont la bibliothèque aura la responsabilité tant pour la mise en pratique que pour son actualisation.
- **Communiquer avec les différent-e-s Responsables de la recherche** autour des formations, conférences et informations utiles en vue de se former ensemble et de rester à jour sur les avancées dans le souci que la bibliothèque conserve un rôle d'interface de qualité.
- **Construire une Cellule Open Data** pour se coordonner entre les différentes parties prenantes et porter un positionnement clair auprès de la Direction et amorcer un état des lieux des besoins des chercheur-euse-s.
- **Co-construire et mettre en place l'ensemble des services** dédiés aux chercheur-euse-s sur les différents thèmes qui touchent à l'Open Science. De là, même s'ils ont été co-construits, les services en lien avec l'ORD ont été principalement gérés par la Responsable Ra&D.

« Parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt personnel pour la question, être proactif tant dans la veille que dans la proximité avec les publics » l'élaboration de ces différents groupes de travail a été mise en corrélation avec le déploiement de services ORD. Nous pouvons constater que la maturité du groupe de travail est un catalyseur pour le développement des services en ORD.

5.3.9 Les compétences et les services

« Il y a des compétences en savoir-être ; il faut être à l'aise avec le côté relationnel dans l'idée de se faire connaître et de connaître les chercheurs et leur sujet d'étude »

« Tant que ça ne sera pas reconnu dans le cahier des charges, ça ne dépendra que de moi. Raison pour laquelle beaucoup de bibliothèques sont sur la retenue »

« Tout est à faire. Mais si on me propose des formations, je suis preneur-euse parce que c'est notre métier »

Selon la stratégie adoptée par le-a Responsable, les moyens dégagés et/ou les besoins identifiés au sein de la Haute Ecole, le développement tant des compétences que des services est disparate. Ceci étant, **les bibliothèques qui ont amorcé ce travail l'ont engagé sur la base soit d'enquêtes organisées en 2019, 2021 et 2023 soit d'une connaissance pointue des besoins des chercheur-euse-s grâce à une étroite collaboration avec la Responsable Ra&D.** Cette vigilance aux besoins des chercheur-euse-s « *fait qu'actuellement aucune nouvelle compétence à acquérir n'est soulignée* » par les trois bibliothèques les plus engagées. Excepté que **le socle de compétences acquises au sein des bibliothèques est fragilisé par le fait qu'il repose sur une ou au mieux deux personnes.**

Pour les bibliothèques qui n'ont pas développé de services ORD, il y a une volonté d'être « *des interlocuteur-trice-s éveillé-e-s* » à travers un travail de veille et de participation aux formations continues. L'idée est de « *se préparer à ce qui arrive et aux éventuelles demandes de la recherche* » tout en étant certaine de pouvoir faire davantage et d'avoir les connaissances initiales pour une montée en compétences dès lors que l'offre de formation sera proposée. **En effet, pour les trois bibliothèques qui n'ont développé ni services ni coordination claire et construite avec les parties prenantes de la Haute Ecole, l'absence de montée en compétences ORD est essentiellement liée à un manque de temps, de consignes hiérarchiques, de besoins identifiés et de formations. Pour les autres, même si les niveaux de compétences différent d'une bibliothèque à l'autre, la proactivité et la mutualisation des ressources sont les atouts phares du déploiement des connaissances et des services en ORD.**

Comme pour le sondage, les compétences répertoriées auprès des dix bibliothèques ont été transposées sur la cartographie de LIBER :

Au même titre que pour le sondage, la verbalisation des compétences se révèle un exercice difficile. En guise d'illustration, un-e des interviewé-e-s ne mentionne pas des compétences en DMP alors même qu'une formation a été suivie. **Les compétences réelles au sein des bibliothèques interviewées sont sans aucun doute supérieures à celles exprimées.**

- TROIS bibliothèques ont un socle de compétences que nous pourrions qualifier de « solide » dont deux d'entre elles reposent sur deux professionnel-le-s identifié-e-s comme personne ressource de part leur parcours.
- QUATRE bibliothèques avec un niveau « intermédiaire » lié à la place occupée au moment de l'enquête (à l'interface, au début, en back-up)
- TROIS avec un niveau « modeste » car leur mobilisation se situe autour de la veille, des formations théoriques et d'absence de groupes de travail.

Pour la question des services, à l'image des compétences, ils sont sources de proactivité, de niveau de maturité différent et de stratégies diverses. Par contre, pour toutes, **ils sont un réel enjeu de visibilité pour les bibliothèques en vue de réaffirmer la bibliothèque comme « acteur de proximité ».**

Graphique des services développés par les dix bibliothèques interviewées.

5.3.10 La place et la satisfaction

« Avant tout, il faut que la bibliothèque y participe mais en l'absence de positionnement de la Direction, la question est de savoir qui fait quoi tous ensemble sans se marcher dessus ou de tirer la couverture à soi »

« C'est assez clair que c'est la musique d'avenir »

Pour les dix bibliothèques interviewées, malgré les différences d'investissement sur le sujet, il y a consensus sur la place qui est la leur dans le déploiement des pratiques en ORD. De la plus investie à la moins mobilisée, voici leurs propos :

« Importante » → « Leader et moteur » → « Centrale » → « Se Visibiliser » → « Participer sans se marcher dessus » → « Présent-e-s sans être proactif-ve-s » → « Comme interface » → « Un rôle à construire » → « Se former par professionnalisme » → « A disposition, sans avoir été engagé-e pour ça ».

Même s'il est question pour l'heure d'un pourcentage de temps de travail limité, évalué par certain.e.s professionnel-le-s à 5%, **la place centrale prise par les bibliothèques sur les questions d'ORD est en corrélation avec leur déploiement en compétences et en services au sein des Hautes Ecoles.** En parallèle, et toujours en filigrane revient la notion d'advocacy et de proactivité.

Au-delà des spécificités liées au domaines académique, la différence notable repose effectivement sur cette notion de proactivité couplée à la légitimité et aux relations avec les chercheur-euse-s car pour ce qui concerne la place à proprement parler de la bibliothèque sur le sujet de l'ORD qui a été prise ou est en train d'être prise ou encore devrait être prise, cet aspect fait l'unanimité. « *La bibliothèque a un rôle à jouer là-dedans* ». En effet, « *c'est juste un prolongement de ce que l'on fait déjà même si c'est de manière un peu plus poussée et spécialisée* ».

5.3.11 Le métier de data stewardship

« Se sont des compétences que des bibliothécaires pourraient avoir envi de développer mais il ne me semble pas que les bibliothécaires aient été consultées »

« Ça s'est fait un peu en vase clos d'un côté et puis après, l'annonce. Pour nous, dès que j'ai vu et lu ce qui serait fait, je me suis dit que c'était ce que nous faisons et je trouvais donc dommage que nous n'ayons pas été parties prenantes. Alors nous le sommes mais de manière très très très éloignée »

Les connaissances sur le nouveau métier mis en place au sein de la HES-SO sont relativement limitées.

Pour les professionnel-le-s interviewé-e-s, la fonction de data steward est connue à travers soit une expérience professionnelle passée soit par la présentation à la Journée Open Science. Des interrogations sont posées sur leurs missions et leur périmètre d'actions. D'autant que pour tous-tes, même si une nuance est mentionnée avec le métier de data librarian, les compétences attendues par les data steward « *sont assez proches de celles des bibliothécaires* ».

Au moment de l'enquête, quatre bibliothèques sur les dix interviewées avaient eu un contact avec les data steward.

6. La synthèse des résultats

« Le sujet est très intéressant mais pour lequel il faut beaucoup s'engager pour se former et nous n'avons ni assez de formations ni assez de moyens »

« Les chercheur-euse-s commencent à être sensibilisé-e-s, à avoir une connaissance théorique sur le sujet »

« Le sujet est central pour nous, nous serons donc satisfait-e-s lorsque nous profiterons d'une reconnaissance officielle »

A ce stade de notre rapport et dans un souci de cohérence par rapport à notre question de recherche et à ses questions sous-jacentes, nous avons repris les éléments importants à retenir.

6.1 Les compétences

- Les compétences acquises par les bibliothèques qui se sont saisies de la thématique se concentrent autour de la connaissance des politiques en ORD, la relecture du DMP, les repository, les licences, l'éthique, le droit d'auteur et pour quelques-unes des compétences techniques (analyse, stockage, etc.). Celles-ci sont en adéquation avec les besoins identifiés auprès des chercheur-euse-s et peuvent s'appuyer sur le réseau construit. Elles se révèlent donc suffisantes pour répondre aux demandes actuelles.

La seule réserve qui est à souligner concernant cette concordance entre les compétences et les attentes du Personnel de l'Enseignement et de la Recherche se situe auprès des « non-publics » ; à savoir, les chercheur-euse-s qui sans contraintes institutionnelles ne s'approprient pas le sujet et/ou ceux-celles qui ne reconnaissent pas la bibliothèque comme source de compétences sur cette question.

Notons également qu'une seule bibliothèque s'est décrite sans compétences particulières en ORD malgré la mise en place des services en bibliothèque. Il s'avère qu'en concertation avec un-e collègue du Service Ra&D, et même si des formations communes ont été suivies pour garantir une place en « back-up », le socle de compétences en ORD ne s'est pas centralisé au sein de la bibliothèque.

Dans tous les cas, ce déploiement s'est organisé en partie sur des initiatives proactives et autodidactes hors du cahier des charges autrement dit les ressources en EPT vont rapidement venir à manquer si des directives étaient énoncées ou si les chercheur-euse-s venaient à davantage approfondir ces questions.

- Les opportunités de développer les services en ORD dont les bibliothèques se sont saisies étant vastes et multiples, les besoins d'une politique institutionnelle voire de directives et d'une requalification du cahier des charges se font pressants au risque de s'approprier le travail d'un-e autre et/ou de s'épuiser face au manque de reconnaissance. Dans ce sens, la nécessité de plus en plus urgente d'un cadre d'intervention a conduit deux des bibliothèques ayant le leadership de leur groupe de travail à rédiger pour l'une une politique Open Science centrée sur l'ORD telle une feuille de route et pour l'autre une directive ORD afin de garantir le respect de quelques règles légales par les chercheur-euse-s.

Ce besoin de lignes directrices institutionnelles est tout autant nécessaire pour les autres bibliothèques qui sans cadre clair et défini à l'image de la stratégie Open

Access n’amorce pas ce nouvel axe de travail alors même qu’elle reconnaisse la place qui est à prendre et qui est la leur.

- D’ailleurs, les bibliothèques peu ou pas engagées en ORD s’en réclament également au même titre qu’elles demandent des formations en ORD. Les axes ne sont pas précisés mais une montée en compétences est déjà amorcée à travers quelques précédentes formations sur le DMP. L’absence de mise en place de services n’annonce pas nécessairement une absence de compétences mais davantage un manque de temps, de légitimité et de connaissances quant aux éventuels besoins des chercheur-euse-s.

Ceci étant, des interrogations sont sous-jacentes malgré le positionnement clair des bibliothèques peu ou pas engagées en ORD sur la place à prendre sur le sujet et sur leur volonté de se former. Les changements de missions qui pourraient s’opérer étant encore assez opaques posent la question des moyens mis à disposition et leur intérêt à titre personnel.

6.2 Les services

- En corrélation avec les compétences, les services proposés par les bibliothèques interviewées sont étendus. Tel un continuum de maturité, ils se déploient de la veille à des services techniques en passant par des services d’orientation et de sensibilisation. En ligne ou en service d’accueil, la diversité des demandes en ORD se révèle être une opportunité pour (re)mettre en lumière la mission de service de proximité auprès des chercheur-euse-s. Et ce, tout en ayant l’occasion de faire rayonner les fonctions et les compétences des bibliothèques.
- A plus ou moins court terme, plusieurs nouvelles initiatives sont en projet pour l’une à l’issue de l’état des lieux pour d’autres dans la continuité de ce qui a déjà été engagé avec notamment des formations en juridique ou des guides de bonnes pratiques pour le stockage des données tout le long du projet de recherche. Excepté que certes ces perspectives illustrent une nouvelle fois le caractère proactif des un-e-s par rapport aux autres mais surtout elles dissimulent une attente commune déjà exposée ci-dessus ; à savoir une stratégie institutionnelle globale tant pour être reconnues que pour savoir jusqu’où il est possible de s’engager avec l’aide des moyens correspondants. En l’état actuel des choses, la poursuite ou le démarrage des services d’aide à la recherche en ORD est sans aucun doute tributaire du positionnement des instances décisionnaires. En l’absence de quoi, le risque d’une stagnation des initiatives pourrait s’installer durablement, une lassitude et une fatigue inhérente à la constante prise d’initiatives sans boussole pourrait naître, le creuset entre les réalités des unes et des autres pourrait s’accroître et enfin, un travail à doublon tant entre les bibliothèques qu’avec la cellule des data steward pourrait apparaître.

6.3 Le métier de data steward

La connaissance du métier est connue, tout du moins a minima dans les grandes lignes, par les bibliothèques interviewées. Et même si leurs missions restent encore assez opaques, le parallèle entre leurs compétences et celles des professionnel-le-s des Science de l'Information est compris et évident par tous-tes. Une nuance est apportée en mentionnant le métier de data librarian.

Ainsi, pour certain-e-s, une occasion a été manquée en n'ayant pas été sollicité-e-s dans la création de ce nouveau corps de métier. Même si à l'heure actuelle, quelques contacts entre les data steward et les bibliothèques ont été établis, une concertation et une communication optimales sont attendues dans une perspective de partage, de respect de la place et des compétences de chacun-e qu'elles soient acquises ou en devenir et ce, dans un souci d'éviter à l'institution un travail en doublon et/ou une perte de talents. La preuve en est, deux des bibliothèques interrogées s'apprêtaient à créer un modèle de DMP alors même que cette tâche est dévolue aux data steward.

6.4 L'analyse

« A travers les directives nationales et académiques en ORD et la cartographie des compétences et des services des bibliothèques de la HES-SO, quelle place et quel rôle ces dernières peuvent-elles prendre dans la vision stratégique de l'institution ? »

Pour mener à bien notre question de recherche et le présent rapport, nous avons accordé une grande importance à la parole qui nous a été confiée. Le sujet est sensible, riche et d'actualité, les enjeux décisionnels et relationnels nombreux et les risques de commettre un impair importants.

Dans ce sens, et ce, avant de poursuivre la suite de notre travail, nous tenons à souligner que la question de recherche peut laisser préjuger que les bibliothèques de la HES-SO veulent prendre un rôle et une place sur le sujet de l'ORD. Hors en l'absence d'un sondage exhaustif et spécifique à la thématique en amont des entretiens, nous ne pouvons déterminer de manière générale le positionnement de toutes les bibliothèques sur cette question. Ainsi, à notre niveau en entrecoupant l'exploration des sites, le sondage ainsi que les entretiens, nous pouvons nous engager à dire qu'au minimum 13 bibliothèques sur les 28 que comporte la HES-SO sont favorables à prendre une place à part entière dans la mise en place des services en ORD.

Le sujet de l'ORD n'est pas nouveau pour les bibliothèques et même si la réalité des différentes Hautes Ecoles et l'appropriation des chercheur-euse-s pour cette thématique en fait un sujet encore relativement modeste en terme de temps de travail, il n'en demeure pas moins sensible et important voire à privilégier.

Excepté que la thématique, au même titre que pour les chercheur-euse-s, n'est de loin pas aisée à appréhender. La rapidité avec laquelle elle évolue en lien avec les nombreuses initiatives pour la développer ajoutée au côté technique et au temps qu'elle exige ne manquent pas de limiter son développement.

Toutes les bibliothèques et leurs équipes respectives ne peuvent aborder la question de la même manière. La singularité de l'environnement tant géographique qu'académique fait que les moyens alloués, les tâches à accomplir, la régularité des contacts avec la direction, les formations initiales et les besoins et les relations avec les chercheur-euse-s dans chacune des bibliothèques sont différents et ne permettent pas à chacune de « s'y plonger » de la même manière.

En l'état actuel, les disparités entre les unes et les autres tant sur la question des compétences que des services est d'ores et déjà notables. Cette situation n'est pas sans créer des difficultés aussi bien pour les plus engagées que pour les plus réservées. La crainte d'être freinées par les unes et celle d'être jugées comme « la mauvaise élève » par les autres transparait.

Le fait est que le sujet de l'ORD est sous les feux des projecteurs, en pleine effervescence et qu'il est identifié comme le sujet dans l'air du temps, à saisir absolument car porteur de nobles et grandes ambitions. Même si c'est le cas, il n'en reste pas moins qu'il ne peut pas à lui seul invisibiliser tous les autres engagements des bibliothèques de la HES-SO. En effet, avant de poursuivre notre propos, il nous semblait important de reconnaître et valoriser l'ensemble du travail accompli par toutes les bibliothèques car quelque soit les thématiques et les tâches investies, « classiques » ou non, il ne pourra jamais être uniforme sur l'ensemble du territoire.

L'enjeu se situe surtout autour non seulement de l'accompagnement aux changements pour valoriser la proactivité des unes et écouter les besoins des autres tout en construisant une dynamique harmonieuse en vue de mutualiser et capitaliser les ressources pour un positionnement stratégique auprès des instances décisionnaires.

Ce positionnement stratégique sera un atout fort pour les bibliothèques qui sont face à un double challenge communicationnel; celui de sensibiliser et former les chercheur-euse-s à l'ORD tout en devant porter simultanément le plaidoyer en faveur des bibliothèques. Paradoxalement, l'ORD pourrait se révéler être un argument de poids dans l'advocacy ; bibliothèques et « data » pourraient être associés. Les représentations modernes du monde de la donnée pourraient offrir aux bibliothèques l'occasion de dessiner un autre imaginaire aux yeux des chercheur-euse-s et par là, même de gagner en légitimité, en visibilité et en ressources.

Un consensus autour des questions en ORD se doit d'être rapidement déterminé à terme pour l'ensemble du réseau des bibliothèques. La réalité se veut de plus en plus pressante qu'un plan d'action ORD de la HES-SO est en préparation. La cellule Open Data du Dicastère y travaille et ce, sur la base des premières pistes de réflexion obtenues par l'enquête exécutée en 2023.

Pour l'heure, et en référence au document « Cellule data steward HES-SO » rédigé pour la création de ladite cellule, la place et le rôle tels qu'ils y sont décrits pourraient ne pas être satisfaisants pour les bibliothèques de la HES-SO :

« La mise en œuvre de la stratégie Open science HES-SO (2018), nous a mis en contact avec les différentes bibliothèques des hautes écoles. Celles-ci sont des structures de premier plan dans le déploiement de l'Open science. En effet les bibliothécaires sont, à côté des services de soutien à la recherche, un point de contact privilégié pour les chercheur·e·s. En matière d'Open data, ils·elles peuvent contribuer à

répondre, en partie, aux questions des scientifiques sur la gestion de leurs données. Elles pourront aussi les orienter vers les bons templates de DMP, vers les entrepôts de données adaptés ou directement vers la cellule data stewardship. La bibliothécaire Open science du CISO (Centre pour l'information scientifique de la HES-SO) pourrait servir de relais efficace » (HES-SO 2022b, p. 8).

En effet, même si le contact privilégié et la contribution des bibliothèques sont mentionnés, le rôle semble se limiter à un service d'orientation. Service qui est sans aucun doute un service nécessaire, indispensable et suffisant, pour l'heure, dans certaines bibliothèques; un service de proximité de premier ordre pour les bibliothèques mis d'ailleurs en lumière et valorisé par les bibliothèques de la HES-SO. Excepté qu'il est limitant et met en tension dès à présent et à long terme les professionnel-le-s engagé-e-s de manière bien plus pointue ou qui projettent de l'être sur les questions en ORD. L'illustration d'une « orientation vers les bons templates de DMP » est justement assez exemplaire puisque deux des bibliothèques interrogées souhaitaient justement construire des modèles de DMP et se sont ravisées face aux missions des data steward.

Face à ce constat, notre enquête aurait méritée d'être complétée par des interviews avec des directeur-trice-s des Hautes Ecoles pour connaître leur vision à long terme de leur(s) bibliothèque(s) et l'investissement envisagé en termes de ressources pour le déploiement en ORD au sein de leur établissement.

Des rencontres avec les data steward nouvellement nommé-e-s auraient également été profitables. Ces dernier-ère-s sont déjà en formation. Cela sous-entend que les formations au profit des professionnel-le-s des Sciences de l'Information devraient se (re)mettre en marche sans plus tarder même si l'organisme de formation DevPro nous a confirmé qu'aucune session n'était en prévision.

Là encore, le risque que les compétences, les services et la place en ORD se voient appropriés à d'autres est majeur au sein des Hautes Ecoles ou tout du moins qu'une importante disparité de services voire de missions s'accroissent à long terme. Et cette menace pourrait devenir préjudiciable tant pour les bibliothèques notamment les plus petites que pour la HES-SO, elle-même, par une inégalité d'accès aux ressources sur l'ensemble du territoire.

Les enjeux ou peut-être plutôt les finalités qui nous semblent essentiels de souligner sont que :

- L'objectif final de l'ORD étant la réutilisation des données de recherche, ces dernières vont devenir à terme les nouvelles sources d'informations celles qui font le cœur du métier des professionnel-le-s des Sciences de l'Information. **Leur gestion tant que leur recherche pourraient à terme être une opportunité pour redessiner une nouvelle représentation sociale des bibliothèques et tendre vers un décloisonnement des métiers avec ceux de la recherche.**
- Les services de soutien à la recherche regroupent un vaste champ d'action. De longue date, les bibliothèques y sont actives. **L'organisation de l'appui à la recherche, pour une efficacité et une communication claire et fluide auprès des chercheur-euse-s et des autres publics, se doit d'être organisée et définie (Letrouit 2021). En corrélation avec les moyens nécessaires, le CISO et les bibliothèques, comme contact privilégié, devraient pouvoir en être les coordinatrices.**

- **L'ORD constitue l'un des grands enjeux de la coopération numérique** entre services au sein des établissements (Géroudet 2022, p. 9). Les bibliothèques ont toujours été aux avant-postes des compétences numériques. En parallèle de l'Open Science se développent des stratégies numériques à l'échelle européenne, nationale et institutionnelle, avec son lot de services et de compétences. Là encore, les bibliothèques peuvent rester des partenaires de choix.
- Les étudiant-e-s et leurs formations demeurent le cœur des bibliothèques. **Par la montée en compétences en ORD, les bibliothèques consolident et garantissent leur place de choix auprès d'eux-elles à long terme via la formation en science des données.**
- Le soutien et la reconnaissance, respectivement par la formation et la mise à jour des cahiers des charges, à apporter aux professionnel-le-s des bibliothèques doivent être compris et portés par les directions des Hautes Ecoles. **Une dynamique managériale et relationnelle avec des rencontres régulières entre direction (ou direction adjointe) et bibliothèque devrait devenir la norme au sein de toutes les Hautes Ecoles.**
- Le rayonnement de la HES-SO passe par des positionnements clairs et collaboratifs auprès des différents partenaires institutionnels et nationaux. **Le groupe AKORD de Swissuniversities est une lucarne sur l'ORD, les bibliothèques de la HES-SO doivent s'y révéler soudées et complémentaires les unes à l'égard des autres.**

Les besoins en formation, en reconnaissance et en définition du périmètre de travail par le cahier des charges, en ressources et en communication avec les directions représentent la conclusion majeure de notre enquête.

Quant à notre propre analyse, et sur la base de la revue de la littérature, les bibliothèques, à travers le CISO, ne devraient-elles pas être certes membres du réseau de la cellule data steward mais également les points de coordination des services en ORD ?

Ce modèle de répartition des tâches rejoindrait l'un de ceux identifiés par l'étude sur l'organisation des services de recherche (Géroudet 2021) qui révèle ses avantages ; à savoir, de multiplier les synergies, de rendre visible les services à l'externe et de pour voir s'organiser avec souplesse.

Ainsi, sur ce postulat, et dans une dynamique de gestion de projet et d'accompagnement au changement, nous avons décidé d'approfondir notre dossier en scénarisant trois étapes possibles pour une projection à court, moyen et long terme.

7. Le scénario et ses épisodes pour une vision commune

La scénarisation n'a évidemment pas un but fictionnel mais bien de s'ancrer dans une réalité objectivable. Cette dernière est celle que nous avons définie en amont via le devis de recherche ; à savoir :

- Promouvoir les bibliothèques en qualité de partenaires à part entière
- Optimiser la mise en réseau de toutes les potentialités déployées en ORD
- Assurer le développement de la formation continue
- Aider à la prise de décision pour faire évoluer les bibliothèques.

Ces objectifs se greffent au mandat de prestation attribué au CISO. Il ne s'agit donc pas de commettre l'écueil de justifier pourquoi il est important de construire une vision commune des bibliothèques qui a déjà été entériné dans ledit mandat.

La rédaction des étapes a surtout pour finalité de s'inscrire dans le calendrier institutionnel avec l'échéance de la « Stratégie globale de développement et plan d'intentions 2021-2024 » et d'exposer des axes stratégiques couplées aux forces, opportunités, menaces et faiblesses qu'il pourrait advenir au fur et à mesure du processus vers une vision commune autour de la thématique de l'ORD.

L'organisation des bibliothèques de la HES-SO et son écosystème sont un environnement certes riche mais complexe. Sur de nombreux aspects, les différences sont importantes et les besoins et les attentes des professionnel-le-s multiples et diversifiés selon la taille de l'établissement et les spécificités inhérentes au domaine académique. A cela s'ajoute les freins inhérents au sujet de l'ORD qui au même titre que pour les chercheur-euse-s se doivent d'être démystifiés et accompagnés. La perspective d'une vision commune se doit donc de trouver l'équilibre entre la satisfaction de tous-tes et la réalisation d'un plaidoyer commun à adresser aux instances dirigeantes, aux publics et aux partenaires. La finalité n'est pas des moindres puisqu'il est question de consolider et de garantir une place de choix et une visibilité optimale au sein de la HES-SO. Autrement dit, il est question de construire une dynamique et des outils qui bénéficieraient à toutes les bibliothèques tout en leur permettant de conserver leur autonomie en vue de répondre au mieux aux particularités qui composent les Hautes Ecoles.

7.1 Ici et Maintenant

A travers le présent état des lieux, et ce, dans la limite des besoins et des relations aux équipes de recherche, de leurs moyens et des compétences à disposition, les bibliothèques de la HES-SO ont amorcé voire portent le sujet de l'ORD. Pour certaines, il est central et pour d'autres, il est périphérique en collaboration ou non avec le-a Responsable Ra&D et/ou les instituts de recherche. En ce sens, tant les bibliothèques investies que les Hautes Ecoles profitent actuellement d'un rayonnement et d'une visibilité de leur expertise en ORD.

Excepté que cette réalité, aussi stimulante et satisfaisante peut-elle plus ou moins être à court terme, va tendre à devenir une source de faiblesses si elle venait à perdurer tant pour les bibliothèques que pour les Hautes Ecoles et la HES-SO.

Inscrit dans la Loi sur l'Encouragement et la coordination des Hautes Ecoles (LEHE), l'accréditation institutionnelle repose sur un système qualité dont la gouvernance et la répartition des compétences de même que la stratégie de recherche sont une des

conditions. Force est de constater que malgré la motivation et l'intérêt de nombreuses bibliothèques à communiquer, à collaborer et à s'adapter ensemble comme c'eut été le cas pour la migration SLSP ou la mise en place de la stratégie Open Access, le nouveau défi que représente l'ORD n'a pas encore été amorcé ou tout du moins pas sur l'ensemble du territoire de la HES-SO.

Ne nous y trompons pas « *sa mise en œuvre est plus délicate et nécessitera des réflexions plus approfondies pour pouvoir le faire de manière cohérente* » (Pirinoli, Sauthier 2018, p. 9). Ce nouveau changement dans les pratiques et les missions n'est certes pas des moindres mais il est sans aucun doute urgent. Le contexte est fortement évolutif et les compétences et les connaissances des un-e-s et des autres sont souvent mal ou méconnues.

La cellule data steward du Dicastère est une opportunité pour la HES-SO excepté que la configuration institutionnelle avec l'indépendance des Hautes Ecoles cumulée à l'étendue géographique et académique de la HES-SO et à l'immuable méconnaissance du travail des bibliothèques peuvent potentiellement menacer la place et le rôle des bibliothèques dans leur mission d'aide à la recherche auprès des chercheur-euse-s. Le risque encouru est au mieux un travail à double et/ou une appropriation du travail de l'autre au pire une forme de concurrence et/ou d'illégitimité des un-e-s par rapport à l'autre.

Sans vouloir rajouter de l'urgence à un contexte déjà rapide et mouvant, il apparaît évident que les enjeux de communication, de sensibilisation et d'accompagnement au changement auprès, entre et avec les bibliothèques et la cellule data steward doivent davantage se construire pour mieux se consolider. Pour reprendre les propos d'un-e Responsable de bibliothèque, il est réellement question que cette thématique « *glisse entre les mains des bibliothèques alors même qu'elles seraient comme des cordonniers mal chaussés si elles ne se l'appropriaient pas* ».

Sur la base de ce qui précède et afin de mieux saisir le sens de notre analyse et le déroulé de notre suggestion, nous avons élaboré un SWOT :

<p>FORCES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Communication entre bibliothèques. - Vivier de compétences et de services déployés en concordance avec la Haute Ecole. - Force d'adaptabilité et de coopération face aux changements (Référence SLSP) - Lieu de confiance et permanent 	<p>MENACES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non accomplissement d'une des missions du CISO. - Absence de reconnaissance des compétences acquises et essoufflement de la proactivité avec risque de départs. - Potentielle diminution des ressources pour certaines bibliothèques. - Retard en ORD et compétences numériques.
<p>OPPORTUNITES</p> <ul style="list-style-type: none"> - CISO. - Rayonnement et attractivité à titre individuel et collectif pour les Hautes Ecoles. 	<p>FAIBLESSES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inégalités d'accès aux compétences pour les chercheur-euse-s. - Perte d'attractivité de la HES-SO en qualité d'employeur des professionnel-le-s SI. - Incohérence avec le programme de formation du Master SI à la HEG de Genève. - Manquements face au plan d'action ORD de Swissuniversities.

Pour ce faire, et même si nous avons conscience qu'il s'agit de dégager des ressources économiques à très court terme, nous suggérons la mise en place d'un expert-métier en ORD, au sein du CISO, à hauteur de 0.5 EPT. Il serait question :

- De poursuivre et d'enrichir le présent état des lieux dans le souci de porter la voix des bibliothèques dans ce qu'elles ont accompli et/ou voudraient accomplir tout en sensibilisant les éventuelles bibliothèques réticentes à s'y investir.
- De faire connaître auprès des instances dirigeantes, du Dicastère, des data steward, des Instituts de recherche et des partenaires extérieur-e-s les compétences et les services mis en place.
- Identifier les professionnel-le-s des Sciences de l'Information spécialisé-e-s en ORD.
- Construire un plaidoyer pour sensibiliser les directions, les data steward et les chercheur-euse-s aux enjeux relationnels et de visibilité auxquels les bibliothèques doivent faire face.
- Organiser, en concertation avec la Responsable du CISO, des rencontres avec différentes parties prenantes de la HES-SO, de la direction des Hautes Ecoles et des bibliothèques pour garantir la mobilisation de tous-tes dans les changements à venir.
- Etre un-e interlocuteur-trice privilégié-e pour soutenir les bibliothèques de la HES-SO tel qu'il est déjà pour les autres thématiques de l'information scientifique.
- S'assurer que toutes les bibliothèques amorcent une relation de travail avec un contact solide avec les data steward.

L'ensemble de ces missions sera repris dans le chapitre suivant pour les étayer à l'aide de propositions de tâches précises à mener.

Cette nouvelle fiche de poste se devrait d'être pérenne pour engager la suite.

7.2 A horizon six mois

Face à l'ampleur de la tâche que représente l'ORD, les bibliothèques de la HES-SO interviewées se réclament d'un plan de formation, d'une feuille de route et d'une refonte de leur cahier des charges.

Pour ce second épisode vers la construction d'une vision commune, avec l'appui de l'expert-métier en ORD, il serait question de se focaliser sur :

- **la construction d'un plan de formation en collaboration avec DevPro, le centre de développement professionnel de la HES-SO**
- **la rédaction d'une feuille de route pour délimiter le périmètre de travail des bibliothèques.**

La force des bibliothèques de la HES-SO est la stabilité de ses équipes. Pour maintenir et consolider cette situation, les professionnel-le-s doivent avoir l'opportunité de s'appuyer tant sur un cadre de travail qui reconnaît et légitime leurs prises d'initiatives que sur une offre de formation qui qualifie celles-ci.

La diversité des compétences répertoriées autour de l'ORD, la disparité des besoins et des réalités dans chacune des Hautes Ecoles ainsi que la mouvance du sujet rendent nécessaires de co-construire avec les bibliothèques un équilibre entre un « tronc commun »

de compétences et de formation qui offrirait sécurité, cohérence et positionnement solide entre toutes et aux yeux de tous-tes et « une arborescence multiple » de compétences pour laisser chacune libre de s'adapter, de se spécialiser aux besoins et/ou aux nouvelles ambitions des Hautes Ecoles.

Par ce biais, et dans le souci de respecter le rythme de chacun-e, on assurerait également un accompagnement au changement. L'attention étant portée tant sur le sens à donner face aux nouveaux changements du métier que de garantir une vision à long terme. En effet, il demeure que la finalité serait à terme, et ce, en temps voulu pour chaque Haute Ecole, non seulement de pouvoir diffuser, répertorier, chercher et réutiliser les données de la recherche que d'étendre ces tâches à plusieurs membres de l'équipe.

Comme déjà souligné précédemment, cet horizon a pour ambition de s'inscrire dans le calendrier de la HES-SO avec la perspective du prochain cycle stratégique 2025-2028.

7.3 Vers 2025 et au-delà

Sur la base de ce qui aurait été amorcé au sein du CISO ajoutés aux nouveaux objectifs stratégiques et à la future stratégie Open de la HES-SO, la place et le rôle des bibliothèques en ORD devraient se consolider à long terme. Cet objectif se ferait là encore avec la pérennisation de l'expert-métier en ORD au sein du CISO.

Nous avons établi différents axes de travail qu'il serait important de porter.

Vers les partenaires :

- Organiser/participer à des synthèses régulières avec le Dicastère et les directions des Hautes Ecoles en vue entre autre de nommer/identifier/sensibiliser au sein des directions des « personnes ressources » au profit des bibliothèques
- Actualiser et nourrir les flux de communication mis en place
- Visibiliser les professionnel-le-s des Sciences de l'Information spécialisé-e-s en ORD sur l'ensemble du territoire
- Etre un-e interlocuteur-trice de choix en ORD

Vers les bibliothèques :

- Accompagner les responsables des bibliothèques pour interroger la pertinence d'entreprendre une enquête, en complément de celle du Dicastère, auprès des communautés de chercheur-euse-s pour celles qui ne l'ont pas encore entrepris ; et ce, en concertation avec leurs collègues de la Haute Ecole afin de connaître les besoins des chercheur-euse-s.
- Etre un-e interlocuteur-trice de choix en ORD pour tous-tes
- Organiser annuellement des rencontres individuelles avec les responsables des bibliothèques axées sur la formulation et l'actualisation des ambitions des professionnel-le-s des Sciences de l'Information en ORD
- Rédiger la refonte du cahier des charges voire de l'intitulé du poste des professionnel-le-s concerné-e-s

- Promouvoir auprès des professionnel-le-s intéressé-e-s la reprise de formation longue et qualifiante de type Master à la HEG-GE ou autre pour tendre vers les métiers de data librarian ou de data steward et établir le budget nécessaire pour y parvenir
- Soutenir les initiatives ambitieuses en ORD sur l'ensemble du territoire tel qu'actuellement l'inventaire des données de la recherche

Pour contribuer à la future stratégie Open HES-SO :

- Contribuer à la réflexion, l'harmonisation et la valorisation des services de soutien en ORD aux chercheur-euse-s en optimisant leur organisation et leur répartition entre les bibliothèques et la cellule data steward tout en garantissant les moyens humains aux bibliothèques pour le faire
- Consolider avec l'ensemble de l'écosystème en ORD les interconnexions, la coordination, les relations et le partage des connaissances dans le souci d'offrir une communication optimale et des informations actualisées et pertinentes au Personnel de l'Enseignement et de la Recherche
- Mettre à jour régulièrement la cartographie des compétences ainsi que les outils de communication vers les publics pour garantir l'identification des personnes qualifiées
- Construire une place de choix pour gérer à terme un « Baromètre de l'Open Science » comme outil de pilotage de la progression de l'accès ouvert au sein de la production scientifique de la HES-SO (Bracco 2022a)
- Développer les collaborations avec les institutions voisines et porter une voix commune au sein du groupe AKORD de SLiNER.

Pour clore ce qui nous apparaît déterminant dans les prochaines années pour le CISO, les bibliothèques et le développement de l'ORD, nous suggérons la mise en place d'un groupe de travail « Prospective » en collaboration avec le Dicastère, les « personnes ressources » des directions et quelques responsables d'instituts. L'objectif serait de co-construire une vision commune à long terme.

Les incertitudes, les contraintes inhérentes aux changements annoncés, les enjeux stratégiques et la nécessité de travailler ensemble exigent plus que jamais de savoir vers quoi chacun-e souhaite tendre dans sa vie professionnelle et, ce à long terme. Une nouvelle fois, il est surtout question de donner du sens à chacun-e et que chacun-e puisse continuer de se sentir investi-e et mobilisé-e dans un univers professionnel toujours en mouvement. La prospective et sa méthodologie peuvent y répondre car ils sont :

« Un regard qu'on jette sur le passé et un projet qu'on forme pour l'avenir, car là des possibilités sont ouvertes. Passer de la rétrospection à la prospection n'est pas simplement diriger ailleurs l'attention : c'est se préparer à l'action. » (Berger, cité dans Bouillanne 2019, p. 54).

A travers ce groupe de travail, au-delà de co-construire l'avenir sur des invariants et des variables (Bouillanne 2019) pensés et approuvés de tous-tes, la perspective pourrait être de trouver des réponses communes aux réflexions stratégiques posées par LIBER, en 2022, telles que « comment gérer le changement d'image entre les perceptions traditionnelles des bibliothèques et des bibliothécaires et leur rôle de premier plan dans l'accès à une information ouverte, fiable et de haute qualité à l'avenir ? Quels sont les rôles clés de la bibliothèque et de son personnel pour soutenir les projets de recherche tout au long de leur cycle de vie ? S'agit-il uniquement de démontrer des valeurs et de défendre des intérêts ou s'agit-il plutôt de faire preuve de sens politique, de sens des affaires, de leadership et de s'asseoir à la table d'honneur ? »

8. Pour un début de mise en action vers une vision commune en ORD par l'expert-métier

8.1 La gestion des connaissances

8.1.1 La cartographie

La cartographie, au-delà de ses fonctions premières, a eu surtout pour valeur de permettre d'aller aux devants des professionnel-le-s des bibliothèques de la HES-SO, de créer du lien, de mettre en lumière leur travail, leurs initiatives, leurs attentes et leurs besoins et de mieux comprendre la réalité de chacun-e.

Ainsi, il serait essentiel de faire perdurer cette démarche pour mieux se faire connaître et se connaître des un-e-s et des autres. Excepté que pour ce faire, **il serait important de se rapprocher du système qualité de la HES-SO (HES-SO 2021)** pour gagner en efficience, de s'outiller de méthodes expérimentées et reconnues par l'institution et par là, même de gagner en visibilité et en positionnement face aux directions.

En parallèle, **des indicateurs standardisés de compétences devraient être déterminés pour actualiser la montée en puissance progressive de manière simple et harmonieuse complétés par un modèle de maturité ; sujet que nous aborderons ci-dessous.**

8.1.2 Le canal de communication

La gestion et l'utilisation de Microsoft SharePoint via Teams et le système HES-SO devraient être déployés pour **offrir une plateforme d'échanges** tant entre et avec les professionnel-le-s de l'information qu'avec les data steward et toutes autres parties prenantes souhaitant s'investir en ORD. Une organisation générale mais aussi par domaines académiques devraient être mises en place.

Une rubrique « Boîte à outils » pourrait également être mise à disposition pour répertorier les services et le matériel créé pour les réaliser. Cette pratique de partage entre bibliothèques a déjà lieu même si elle nécessite quelques ajustements selon les spécificités des établissements. Néanmoins, chaque bibliothèque pourrait à la fois déposer et « piocher » un service qu'elle souhaiterait mettre en place. Ce genre de dispositif pour mutualiser et potentialiser les initiatives et les outils des un-e-s et des autres existent déjà au sein d'autres environnements professionnels tels que la Coordination des bibliothèques scolaires de la Bibliothèque Cantonale Universitaire de Lausanne.

Par ce biais, il est question d'améliorer les flux d'information entre les bibliothèques voire avec les parties prenantes pour promouvoir une culture de partage et d'apprentissage continu, encourageant les échanges sociaux et la verbalisation des connaissances individuelles. Cela favorisera l'intégration de nouvelles idées, l'innovation et le développement des compétences au sein de l'organisation.

En concertation avec la cellule data steward, une invitation pourrait être adressée à l'ensemble des instituts pour **à terme faire mûrir cette plateforme intranet vers un « guichet unique », un « Helpdesk » pour répondre aux questions en ORD.** Une adresse unique avec un système de rotation entre les professionnel-le-s en ORD (Université de Bern)

ou des contacts nominatifs selon les spécificités (Université de Lucerne) seraient affichés pour garantir une réponse rapide aux chercheur-euse-s à l'instant T de leur difficulté. Cela rejoindrait un propos de l'enquête sur le besoin d'être un service de proximité dans « l'immédiateté » du questionnement du chercheur-euse.

Ce service pourrait évoluer vers la prise de rendez-vous directement avec un-e professionnel-le des Sciences de l'Information de sa bibliothèque et/ou un data steward si la difficulté s'avérait plus conséquente. Une des bibliothèques met déjà en place un système similaire « Prends rendez-vous avec ta bibliothécaire ».

8.1.3 La veille stratégique

En parallèle et en complément de la gestion du flux d'information, il pourrait être opportun de **mettre en place une newsletter à destination des bibliothèques et de l'ensemble de l'écosystème intéressé par la thématique**. D'ailleurs des initiatives similaires sont déjà mises en place dans différentes bibliothèques de la HES-SO voire des autres Hautes Ecoles de Suisse.

A destination des chercheur-euse-s, pour communiquer les avancées en ORD à l'échelle internationale, européenne et nationale ainsi que les projets et les services promus par l'institution, la newsletter se devrait d'être régulière, simple et analysé à travers un sondage de satisfaction et de ses statistiques. Pour être pertinent, un plan de veille stratégique, orchestré avec Inoreader pour gérer les flux RSS (Ouvrir la Science !, LIBER, Institut Pasteur, CNRS, EPFL, RDA France, Bibliothèque universitaire de Zurich, Luzern et Saint Gall, etc.) et élaborer plusieurs alertes Google, devrait être élaboré. Les premières sources répertoriées, nourries par la lettre de veille mensuelle de Laetitia Bracco (Groupe de Travail sur les données – Couperin - France), sont X pour des comptes spécifiquement liés aux données de la recherche, les listes de diffusion professionnelle comme celle d'AKORD, de [data librarian](#), [bibrecherche](#), [données-inter-reseaux](#). Cette newsletter pourrait être ouverte à toutes contributions extérieures au CISO.

8.2 Marketing digital et advocacy

8.2.1 La page web

Une page web, en lien avec le CISO, la cellule data steward, les sites de toutes les bibliothèques de la HES-SO et les autres portes d'entrée du Dicastère, devrait être créée pour être un point d'entrée vers une « toile » exhaustive où tous les protagonistes en ORD et les services qu'ils proposent seraient mis en valeur. Ce circuit de liens, par un seul canal, devrait s'organiser sans frictions et de manière intuitive pour faciliter son exploitation. Une surveillance sur les métriques d'usages devrait être mise en place pour vérifier son efficacité (statistiques de trafic, de comportement et d'acquisition) (Jost 2021, p. 18).

Par ce biais, les chercheur-euse-s profiteraient d'un portail, d'une porte d'entrée unique répertoriant toutes les sources d'aide et d'apprentissage disponibles au sein de la HES-SO. De même que **les différent-e-s professionnel-le-s spécialisé-e-s en ORD seraient**

identifié-e-s par domaine et compétences avec un lien hypertexte vers l'annuaire people pour être contacté-e-s en cas de besoin.

Dans les Universités de Bâle, Bern et Lucerne, pour ne citer qu'elles et en référence à la présentation du Groupe AKORD à Bibliosuisse, se sont les bibliothèques qui chapotent cette page web. En ça, cela rejoint les préconisations, notamment des associations françaises, pour une coordination de la thématique ORD par les bibliothèques.

8.2.2 L'annuaire People

Comme outil de communication et d'inventaire précieux, l'annuaire se doit d'être géré avec rigueur. La dénomination des fonctions, leur signification, **le répertoire des compétences avec des dénominateurs communs et standardisés en ORD doit être mis à jour** et ce, de manière régulière en fonction des montées en compétences et/ou des arrivées et des départs des collaborateur-trice-s.

Au même titre que sur la page web, sur les sites de chaque bibliothèque, l'équipe pourrait y être présentée avec des liens hypertextes vers l'annuaire pour des prises de contact personnalisées, fluides et simples.

8.2.3 Le flyer

Plusieurs services de la HES-SO ont élaboré un flyer pour exposer leur organisation, leurs missions et le personnel en charge de les exécuter.

Les bibliothèques de la HES-SO, en coordination avec le CISO, mériteraient à leur tour qu'**une telle plaquette soit élaborée pour expliquer, clarifier voire faire connaître leurs potentialités. Avec une distribution, par mail et directement dans les instituts de recherche, les chercheur-euse-s pourraient découvrir le travail et les services proposés avec les coordonnées des professionnel-le-s.**

8.2.4 Les rencontres

Comme les bibliothèques interviewées l'ont expliqué, aller au-devant des directeur-trice-s et des chercheur-euse-s est une condition sine qua non pour mettre en œuvre de nouveaux objectifs de travail. Excepté que cette démarche n'est pas si spontanée et facile pour tous-te-s.

Le CISO, en sa qualité de coordinateur-trice, pourrait poursuivre ses rencontres avec les directeur-trice-s dans le souci de les sensibiliser, avec l'aide d'une présentation attractive et interactive, aux forces et aux faiblesses des bibliothèques. De là, nous pourrions solliciter une voire plusieurs personnes ressources à l'image de celles que nous avons identifiées dans l'enquête.

Avec leur accord, et pour pallier à la structure décentralisée tout en voulant garantir une harmonisation, il serait les « ambassadeur-drice-s » des bibliothèques dans les instances dirigeantes. L'objectif est de créer des passerelles entre les politiques et l'opérationnel (Cormier 2022).

Dans cette dynamique, il serait également question d'aller au-devant des doctorant-e-s et des étudiant-e-s spécialisé-e-s en données, à l'image de l'Université du Texas, pour un partage de savoirs mutuels avec des bénéfices communs à long terme.

« Plutôt que de « former » des doctorants orientés vers les bibliothéconomes, nous intégrerons des étudiants orientés vers les données dans le contexte des bibliothèques afin qu'ils apprennent le contexte, les valeurs et les principales forces de la bibliothéconomie. Étant donné que les bibliothèques sont l'une des rares institutions accessibles au grand public à s'engager dans les nouvelles technologies de l'information (dans les écoles, dans leurs communautés ou dans le milieu universitaire) avec la présence de professionnels de l'information qualifiés pour guider leur utilisation de ces technologies, il est essentiel de garantir que les futurs bibliothécaires reçoivent la meilleure formation possible en IA et en science des données. » (Lankes 2022).

8.3 La gouvernance

La HES-SO tend prochainement vers une politique de gouvernance en ORD. La place et le rôle donnés aux bibliothèques en Open Access, à travers la « Stratégie Open de la HES-SO », a été centrale.

Dans cette continuité, sur la base de ce qui a été amorcé au sein des bibliothèques de la HES-SO, des demandes de formation pour développer la thématique, de l'évolution du métier et de ce qui s'est construit dans les autres établissements universitaires, en Suisse, en France et ailleurs, nous pensons que la place qui leur sera attribuée à l'avenir en ORD devrait davantage investir et se co-construire avec le Dicastère.

Sans en connaître ni les modalités ni les possibilités, le CISO, l'expert-métier en ORD et le groupe des répondant-e-s devraient pouvoir participer ou tout du moins contribuer à la rédaction de cette « feuille de route » qui sera déterminante pour la suite des missions des bibliothèques de la HES-SO.

8.4 Le plan de formation

Le besoin en formation est criant et attendu.

Notre propos ne bénéficie pas, là non plus, de tous les tenants et les aboutissants mais il nous semblerait important de **considérer l'opportunité de faire profiter aux professionnel-le-s des bibliothèques, ou tout du moins à au moins un-e par établissement, de la même formation dont les data steward ont bénéficié.**

La formation de ces dernier-ère-s rentre en corrélation avec les compétences initiales des professionnel-le-s des Sciences de l'Information. De surcroît, il-elle-s vont devenir des partenaires de choix à l'avenir. Dès lors que ce plan de formation a déjà été élaboré, il nous semblerait important que chacun-e puisse démarrer cette collaboration sur un même socle de compétences. Par la suite, chacun-e pourra approfondir et perfectionner ses connaissances selon les besoins de son domaine académique.

A terme, ce plan de formation pourrait se caler sur le cycle de vie de la donnée à l'image de l'étude d'Anne Laurent, à paraître prochainement par le MESR.

Dans un souci d'efficience, il pourrait être complété avec un modèle de maturité pour classifier les différentes pratiques selon leur niveau de gestion. L'objectif serait de gérer et maintenir la qualité du domaine (Crausaz 2022, p. 12). Sous forme de tableau, des paliers progressifs permettraient une amélioration continue de la performance tout en donnant des pistes de développements pour aboutir à des processus plus sophistiqués (Crausaz 2022, p. 12). Le modèle de maturité de référence est celui de Baolong, Hong et Haodong (2018) orienté gestion de données avec cinq niveaux de maturité et quatre secteurs d'analyse (Annexe 10).

8.5 Les services à la recherche

L'enquête initiée par le Dicastère, les besoins des chercheur-euse-s qu'elle va révéler, la visibilité et les moyens dont disposent actuellement la cellule data steward et les services déployés devraient être dès à présent un tremplin pour transmettre une communication claire à l'ensemble de la HES-SO sur « qui fait quoi et avec qui ». Ce « coup de projecteur » et cette visibilité sur la thématique en ORD devraient être associés autant aux data steward qu'aux bibliothèques.

Au même titre que la création de la page web et d'une évolution vers un « guichet unique », mentionnée ci-dessus, visibilisant tous-tes les acteur-trice-s en ORD, l'animation des présentations, des expositions ou des ateliers mais également les webinaires et les formations doivent pouvoir s'organiser conjointement entre les data steward et les professionnel-le-s des Sciences de l'Information. Même si cela peut paraître coûteux et s'apparentait à un travail à double, l'accélération des services en ORD qui s'opère actuellement et élaborée par le Dicastère doit être investie avec ambition et soin pour poser des bases solides d'une coopération exemplaire. Il en va pour les bibliothèques de garantir leur place, de consolider leur plaidoyer et de légitimer leur travail auprès des chercheur-euse-s. L'ambition, comme cela a déjà eu lieu dans l'une des bibliothèques interviewées, serait d'inciter davantage la recherche à travailler ensemble dès l'émergence des projets.

8.6 Les indicateurs

Comme le mentionnait une des interviewé-e-s, les propres données cumulées par les bibliothèques elles-mêmes seront aussi à traiter, à présenter et à valoriser. Evaluer la science ouverte, ses bonnes pratiques et ses initiatives peut également passer par le CISO et les bibliothèques.

En gérant déjà ArODES et ses publications et avec une connaissance de plus en plus pointue des repository, les bibliothèques pourraient être amenées à répertorier les indicateurs de suivi permettant de savoir où sont diffusées les données de recherche des instituts de la HES-SO voire leur réutilisation. Cette perspective n'est pas sans lien avec l'actualité de la HES-SO qui a lancé son premier « Prix national ORD » en 2023 sous le thème « Réutilisation des données de recherche ».

9. Conclusion

« Il est important de souligner que la période actuelle est une période de transition, de tâtonnement. Beaucoup est encore à construire » (HES-SO 2022a).

Ce constat est sans aucun doute toujours d'actualité ; ajouté à la « structure en réseau diversifiée, asymétrique et décentralisée » que représente la HES-SO, la mission du CISO de coordonner et d'harmoniser devient un défi de taille. Pour autant, cette ambition, une fois portée à son terme, sera un atout considérable dans le positionnement et la place qui doivent être réservés aux bibliothèques.

A travers cette amorce de cartographie et sur la base des propos recueillis, ce présent rapport s'est voulu un outil de l'advocacy au profit des bibliothèques.

Malgré les biais qu'il comporte, et pour reprendre les termes des médiathèques de la HES-SO Valais Wallis dans leur dernière newsletter, les bibliothèques sont sans aucun doute « les piliers de l'Open Science, gardiennes du savoir scientifique ».

Piliers et partenaires de choix, elles collaborent de longue date avec le Dicastère notamment à travers la Communauté Open Science. Avec la création de la cellule data steward, une nouvelle étape dans les dynamiques de travail va devoir se mettre en place pour déterminer le périmètre d'actions de chacun-e dans l'ORD.

Alors même que pour certaines bibliothèques, leur rôle sur le sujet est d'ores et déjà établi; quel sera celui pour l'ensemble des bibliothèques de la HES-SO ?

Au regard de notre étude et ce, en coopération avec le Dicastère, nous renouvelons notre interrogation : les bibliothèques ne devraient-elles pas être certes membres du réseau de la cellule data steward mais également points de coordination des services en ORD ? En qualité de lieu de confiance, de service de proximité et riches de potentialités à venir (le décloisonnement des métiers avec la recherche, l'interdisciplinarité, les sciences citoyennes, l'évaluation de la science ouverte, etc.), elles en ont les compétences et /ou la volonté d'en acquérir de nouvelles. Au bénéfice de l'ensemble de la HES-SO et de son rayonnement, leur place auprès des étudiant-e-s, des chercheur-euse-s et des publics plus larges serait conservée, consolidée voire amplifiée.

Comme démontré par le passé, les professionnel-le-s des Sciences de l'Information de la HES-SO ont les ressources pour s'adapter et engager des chantiers de grande ampleur, leur réussite et leurs propos l'illustrent :

Tout ne fut pas facile durant la migration, mais une collaboration renforcée entre bibliothécaires a permis d'appréhender ensemble les nombreux changements dus au fonctionnement de ce nouveau système. Les avantages de cette organisation sont un gain de temps, d'efficacité et d'intelligence. Pour une institution comme la nôtre, arriver à finaliser un projet d'une telle envergure ne pouvait se dérouler qu'en coopérant et en collaborant (Cuenat et al. 2023, p. 40).

Avec le soutien du CISO, la collaboration du Dicastère et la mobilisation des directions, l'ORD pourrait être un nouveau projet à mener ensemble.

Bibliographie

ASSOCIATION DES DIRECTEURS & PERSONNELS DE DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES ET DE LA DOCUMENTATION, 2021. *Les grandes idées commencent ici* [en ligne]. Paris : ADBU. [Consulté le 25 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [Brandbook-A4-pour-téléchargement.pdf \(adbu.fr\)](#)

ASSOCIATION DES DIRECTEURS & PERSONNELS DE DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES ET DE LA DOCUMENTATION, 2023. *Etude sur l'évolution des métiers et des compétences au sein des bibliothèques ESR* [en ligne]. Paris : ADBU. [Consulté le 25 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [ADBU etude evolution metiers competences bibliothèques ESR 2023.pdf](#)

BERTI, Johann, 2020. Bibliothécaires : dire ce qu'ils font, plutôt que ce qu'ils sont. *Arabesques* [en ligne]. 08 juillet 2020. Vol. 97, pp. 4-5. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=1781>

BERTRAND, Anne-Marie, 2011. Bibliothèque dans la brume : images et représentations. *Horizon 2019 : bibliothèques en prospective*. Villeurbanne : Presses de l'enssib. Papiers, pp. 101-111. ISBN 978-2-37546-047-4.

BESMER, Christina, LINDENMANN, 2023. A collaborative approach for Research Data Management support. *Congrès suisse des bibliothèques, Zurich, 2023*. [en ligne]. Bibliosuisse. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.bibliosuisse.ch/DesktopModules/EasyDNNnews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1061&articleid=257&documentid=177>

BONGI, Gaia, GUIRLET, Marielle, PELLETIER, Elise, Schneider, René et URVOY, Grégoire, 2021. *ORD capability of scientific communities Mandate 2 commissioned by Swissuniversities* [en ligne]. Genève : Haute école de gestion de Genève. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/ORD/ORD_Mandate2_FinalReport_Master_VF_EN.pdf

BORGMAN, Christine L., 2020. *Qu'est-ce que le travail scientifique des données ? : Big data, little data, no data*. Marseille : OpenEdition Press. Encyclopédie numérique. ISBN 979-10-365-6541-0

BOUILLANNE, Fleur, 2019. *Choisir son avenir : la méthode prospective au service d'une stratégie de long terme en contexte incertain*. [en ligne]. Villeurbanne : ENSSIB. Mémoire d'étude. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68843-choisir-son-avenir-la-methode-prospective-au-service-d-une-strategie-de-long-terme-en-contexte-incertain>

BRACCO, Laetitia, 2022a. Mesurer l'ouverture de la science : le cas de l'Université de Lorraine. *Revue française des sciences de l'information et de la communication* [en ligne]. 29 mars 2022. Vol. 24. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [Mesurer l'ouverture de la science : le cas de l'Université de Lorraine - Université de Lorraine \(univ-lorraine.fr\)](#)

BRACCO, Laetitia, 2022b. Accompagner les chercheurs pour les aider à mieux gérer leurs données de recherche : le métier de data librarian. *Réalités industrielles- Annales des Mines* [en ligne]. Août 2022. Vol. 3, pp. 55-58. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [Accompagner les chercheurs pour les aider à mieux gérer leurs données de recherche : le métier de data librarian - Université de Lorraine \(univ-lorraine.fr\)](#)

CORMIER, Paul, 2022. *Positionnement des bibliothèques universitaires et de recherche françaises dans les politiques publiques des données de la recherche* [en ligne]. Villeurbanne : ENSSIB. Mémoire d'étude. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/70658-le-positionnement-des-bibliotheques-universitaires-et-de-recherche-francaises-dans-les-politiques-publiques-des-donnees-de-la-recherche>

CRAUSAZ, Eléonore, 2022. *Gestion du cycle de vie des données de recherche à la Haute Ecole de santé Vaud* [en ligne]. Genève : Haute Ecole de Gestion de Genève. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://sonar.ch/global/documents/323032>

CUENAT, Anne et al., 2023. L'intelligence collective, la clé pour collaborer. *Hors Texte* [en ligne]. Octobre 2023. Vol. 125, pp. 36-40. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.agbd.ch/hors-texte/>

DA SYLVA, Lyne, 2017. Les données et leurs impacts théoriques et pratiques sur les professionnels de l'information. *Documentation et bibliothèques* [en ligne]. Octobre-décembre 2017. Vol. 63, no 4, pp. 5-34. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [Les données et leurs impacts théoriques et pratiques sur les professionnels de l'information \(erudit.org\)](https://www.erudit.org/fr/revue/dob/2017-10-12/1031111ar)

FANIEL, Ixchel M. et CONNAWAY, Lynn Silipigni, 2018. Librarians' Perspectives on the Factors Influencing Research Data Management Programs. *College & Research Libraries* [en ligne]. Janvier 2018. Vol. 79, n°1. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [Points de vue des bibliothécaires sur les facteurs influençant les programmes de gestion des données de recherche | Faniel | Bibliothèques collégiales et de recherche \(aclrl.org\)](https://www.aclrl.org/points-de-vue-des-bibliothecaires-sur-les-facteurs-influençant-les-programmes-de-gestion-des-données-de-recherche-Faniel-Bibliothèques-collégiales-et-de-recherche)

FERET, Romain et al., 2021. *Enquête sur l'appui à la gestion des données de la recherche en service de documentation et d'information scientifique et technique* [en ligne]. Groupe Données du Groupe de Travail Science Ouverte. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [Enquête sur l'appui à la gestion des données de la recherche en service de documentation et d'information scientifique et technique \(zenodo.org\)](https://zenodo.org/record/5444441)

FONDS NATIONAL SUISSE, 2023. *Fonds national suisse* [en ligne]. [Consulté le 5 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.snf.ch/fr/FAiWVH4WvpKvohw9/dossier/undefined/fr/FAiWVH4WvpKvohw9/dossier/points-de-vue-politique-de-recherche>

GEROUDET, Marie-Madeleine, 2021. *Enquête 2021 sur l'organisation des services à la recherche* [en ligne]. Paris : ADBU, janvier 2021. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : https://adbu.fr/wp-content/uploads/2022/06/2021_Diaporama_Enq-org-services-recherche.pdf

GEROUDET, Marie-Madeleine, 2022. La science ouverte, nouvelles pratiques numériques, nouvelles compétences. *La collection numérique* [en ligne]. 28 avril 2022. Vol. 20, pp. 8-9. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : https://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/documents-publications/la-collection-numerique/amue-collection-numerique_20.pdf

GRANGER, Sabrina, 2020. Quelles dynamiques de légitimation pour les bibliothécaires ? *Arabesques* [en ligne]. 1 avril 2020. No. 97, pp. 8-9. [Consulté le 3 janvier 2024] Disponible à l'adresse : <https://abes.fr/publications/revue-arabesques/arabesques-97/>

GUINDON, Alex, 2013. La gestion des données de recherche en bibliothèque universitaire. *Documentation et bibliothèques* [en ligne]. 31 octobre 2013. Vol. 59, no 4, pp. 189-200. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [La gestion des données de recherche en bibliothèques... – Documentation et bibliothèques – Érudit \(erudit.org\)](https://www.erudit.org/fr/revue/dob/2013-10-31/1031111ar)

HAUTE ECOLE SPÉCIALISÉE-SUISSE OCCIDENTALE, 2019. *HES-SO - Priorités 21-24* [en ligne]. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.hes-so.ch/la-hes-so/a-propos/priorites-21-24>

Haute Ecole Spécialisée-Suisse Occidentale, 2021. *HES-SO - Système qualité* [en ligne]. [Consulté le 5 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.hes-so.ch/la-hes-so/a-propos/la-qualite-a-la-hes-so/systeme-qualite>

HAUTE ECOLE SPÉCIALISÉE-SUISSE OCCIDENTALE, 2022a. *HES-SO - Open Research Data* [en ligne]. [Consulté le 8 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.hes-so.ch/recherche-innovation/open-science/open-data/quest-ce-que-lopen-data>

HAUTE ECOLE SPÉCIALISÉE-SUISSE OCCIDENTALE, 2022b. *Cellule data steward HES-SO* [en ligne]. HES-SO, 23 septembre 2022. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/ORD/Calls/B5.2/Massnahmenplaene_DataStewardship/B52_13_HES-SO_Massnahmenplan.pdf?sword_list%5B0%5D=Vision&sword_list%5B1%5D=commune&nocache=1

INSTITUT PASTEUR, 2022. Bref historique de la science ouverte européenne. Open science : évolutions, enjeux et pratiques [en ligne]. [Consulté le 1 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://openscience.pasteur.fr/2022/04/07/bref-historique-de-la-science-ouverte-europeenne/>

JOST, Clémence, 2021. Analyser les statistiques de son site web. *Archimag Doc, bib et patrimoine : tirer profit du digital*. 2020. Numéro 68, 46 pages.

JOUHAR, Myriam, MELLY, Pauline et TROMBERT, Alexia, 2022. *Création d'un prototype de jeu sérieux sur la gestion des données de la recherche* [en ligne]. Genève : Haute Ecole de Gestion de Genève. Projet de recherche. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : https://sonar.ch/documents/322827/files/Jouhar_Melly_Trombert_rapport_2022.pdf

KOLTAY, Tibor, 2019. Accepted and Emerging Roles of Academic Libraries in Supporting Research 2.0. *The Journal of Academic Librarianship* [en ligne]. Vol. 45, no 2, pp. 75-80. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133318304130>

LANKES, David, 2022. Texas iSchool va former les futurs professeurs en bibliothèque, en IA et en éducation et recherche basées sur les données (LADDER). *L'Université du Texas à Austin* [en ligne]. 2 novembre 2022. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.ischool.utexas.edu/news/texas-ischool-train-future-faculty-library-ai-and-data-driven-education-and-research-ladder>

LAURENT, Anne, 2023. Etude sur les métiers de la donnée : méthodologie et premiers retours. In : FRANCE. Action Nationale de Formation. *Pratiquer la science ouverte : des services et des compétences en action, 4-6 juillet 2023* [en ligne]. Paris : CNRS. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [Présentation PowerPoint \(sciencesconf.org\)](https://www.sciencesconf.org/Présentation-PowerPoint)

LETROUIT, Carole et al., 2021. *La place des bibliothèques universitaires dans le développement de la science ouverte*. [en ligne]. Paris : MESR, 26 mars 2021. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-place-des-bibliotheques-universitaires-dans-le-developpement-de-la-science-ouverte-47671>

LIBES, Maurice et al., 2023. *Guide de Bonnes Pratiques sur la gestion des données de la Recherche* [en ligne]. CNRS, 1^{er} février 2023. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://zenodo.org/records/7818221>

LINDENMANN, Iris, SCHREIER, Gero, 2023. AKORD-SLiNER Group for Open Research Data. *Congrès suisse des bibliothèques, Zurich, 2023*. [en ligne]. Bibliosuisse. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.bibliosuisse.ch/DesktopModules/EasyDNNnews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1061&articleid=233&documentid=164>

MAKHLOUF SHABOU, Basma, 2022. *Introduction à la recherche et à la méthodologie scientifique* [document PDF]. Support de cours : Cours « Méthodologie de recherche », Haute école de gestion de Genève, filière Science de l'Information, année académique 2022-2023.

MARCEROU-RAMEL, Nathalie, 2017. Quel avenir pour une si longue histoire ? In : *Les métiers des bibliothèques*. Paris : Éditions du Cercle de la Librairie. Bibliothèques, 2017, pp. 13-30. Bibliothèques. ISBN 978-2-7654-1526-8

MCCAFFREY, Ciara et al., 2020. Open Science Skills Visualisation - Visualisation des compétences en science ouverte. *LIBER* [en ligne]. 10 mars 2020. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://zenodo.org/records/3949412>

MESGUICH, Véronique, 2023. *Les bibliothèques face au monde des données*. Villeurbanne : Presses de l'enssib. Papiers. ISBN 978-2-37546-148-8

MUMENTHALER, Rudolf, 2023. The Future of Academic Libraries: A Utopian Vision for 2040 and Beyond. *De Gruyter Conversations* [en ligne]. 2023. [Consulté le 2 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://blog.degruyter.com/the-future-of-academic-libraries-a-utopian-vision-for-2040-and-beyond/>

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, 2023a. Statistique suisse des bibliothèques : données individuelles des bibliothèques. *Office fédéral de la statistique* [en ligne]. 16 novembre 2023. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/28685499>

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, 2007. *Principes et lignes directrices de l'OCDE pour l'accès aux données de la recherche financée sur fonds publics* [en ligne]. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development. [Consulté le 1 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-principles-and-guidelines-for-access-to-research-data-from-public-funding_9789264034020-en-fr?mlang=fr

PIRINOLI, Christine et SAUTHIER, Géraldine, 2018. *Stratégie Open HES-SO* [en ligne]. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : https://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/infotheque/strategie_open_hes-so.pdf

POINT, Elise, 2022. Pour en finir avec la « bibliothèque » et commencer à construire avec des tiers... *Hors Texte* [en ligne]. Septembre 2022. Vol. 123, pp. 18-23. [Consulté le 3 janvier 2023]. Disponible à l'adresse : [Hors texte 123.pdf \(agbd.ch\)](https://www.agbd.ch/ressources/123-hors-texte)

ROCHE, Julien et SWIATEK CASSAFIERES, Cécile, 2023. Quand les BU s'engagent pour demain. *La collection numérique* [en ligne]. Vol. 25, pp. 46-47. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [Quand les BU s'engagent pour demain - Université Paris Nanterre](https://www.parisnanterre.fr/ressources/123-quand-les-bu-s-engagent-pour-demain)

ROCHE, Julien, 2022. Quel est le rôle des bibliothèques académiques dans la science ouverte ? *Conférence Science Ouverte Europe 2022, 18-19 octobre 2022*. [en ligne].

Science Europe [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://scienceeurope.org/events/open-science-conference-2022/>

SERANGE, Camille, 2021. *Les nouvelles compétences des bibliothécaires dans l'élaboration de services innovants numériques à destination des chercheurs en bibliothèque universitaire. Enjeux et pratiques*. Lyon : Université de Lyon. Travail de Master. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/70178-les-nouvelles-competences-des-bibliothecaires-dans-l-elaboration-de-services-innovants-numeriques-a-destination-des-chercheurs-en-bibliotheque-universitaire-enjeux-et-pratiques>

SVENBRO, Anna et SWIATEK CASSAFIERES, Cécile, 2022. Quelles compétences pour le développement de la science ouverte ? *ADBS* [en ligne]. 14 mars 2022. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://zenodo.org/records/6353871>

SWIATEK, Cécile, 2017. Quelles compétences pour les bibliothèques de recherche ? *Bulletin des Bibliothèques de France* [en ligne]. 1 janvier 2017. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-13-0022-003>

SWISSUNIVERSITIES, 2021. *Swissuniversities -Programme ORD* [en ligne]. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : <https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/digitalisation/open-research-data/strategie-nationale-et-plan-daction-1-1>

THIAULT, Florence, 2020. Data librarian et services aux chercheurs en bibliothèque universitaire : de nouvelles médiations en émergence. In : *Humains et données : création, médiation, décision, narration, Nancy, 28-29 septembre 2020* [en ligne] Document numérique et société. [Consulté le 3 janvier 2024]. Disponible à l'adresse : [Data librarian et services aux chercheurs en bibliothèque universitaire: de nouvelles médiations en émergence \(hal.science\)](https://hal.science/hal-02411111)

UNESCO, 2021. *Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte* [en ligne]. 2021. [Consulté le 3 janvier 2023]. Disponible à l'adresse : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_fre

Annexe 1 : Mind map des bibliothèques de la HES-SO

Annexe 2 : Visualisation des compétences en science ouverte

a. Produit par le groupe de travail "Digital Skills for Library Staff & Researchers" ("Compétences numériques pour le personnel des bibliothèques et les chercheurs") de LIBER, avec la contribution d'autres groupes de travail de LIBER (2020)
 b. Reflète les compétences spécifiques à la pratique de la science ouverte dans les disciplines (ne recouvre pas les compétences informatiques générales, les compétences bibliothéconomiques au sens large ni les compétences personnelles)
 c. Correspond aux domaines prioritaires de la feuille de route de LIBER pour la science ouverte, au cadre Digcomp 2.0 et aux ressources d'apprentissage de FOSTER.

(Mc Caffrey et al. 2020)

Annexe 3 : Mail à LIBER

Lähetäjä: liber@libereurope.org [mailto:liber@libereurope.org]

Lähetetty: torstai 18. toukokuuta 2023 16:44

Vastaanottaja: Kautonen Heli

Aihe: New submission from Contact member

recipient
heli.kautonen@finlit.fi
Name
Hélène Hochart
Email
helene.hochart@etu.hesge.ch
Message
Hello, I'm a student in Master Science of Information at the High School of Management of Geneva. I'm currently working on the opening of research data and the competences of academic libraries professionals. I would like to list or map the skills that are essential to the challenges of research libraries. Through your LIBER working group, would you please have some informations or documents to send me? Thank you in advance and have a great week. Yours sincerely, Hélène Hochart

Dear Helene,

Thank you for your message; I'm very glad that you found my contact information and posed this relevant question. However, I'm afraid there is not a simple answer to this, because of the diversity of research libraries and the changes in our landscape. With diversity I mean, firstly, that the size of the research library dictates the needs from the staff. A big library must provide a wider variety of library services and staff members need to specialise in their tasks, whereas in a small library the staff has to focus on core competencies and each member has to be able to do many tasks. Furthermore, if the library hosts special collections such as rare books, the required skills are different than in a library that focuses on digital resources and data science. The last concept indicates the changes in our landscape: During the past few years it has become obvious that research libraries need to acquire competences in data-intensive disciplines, such as machine learning or other areas of artificial intelligence.

Although I couldn't provide you with any list or map, I encourage you to follow LIBER events (<https://libereurope.eu/eventscalendar/>), because our working groups constantly trace the field and present their most relevant findings in their workshops and seminars. Also, I will forward your question to the Upskilling group, in hope that we could come up with some solution that would serve as a map or something like that. For example, the database for job descriptions in research libraries could be a useful tool for this kind of overview of relevant skills.

I hope this helped at least a bit.

With best regards,

_Heli

Heli Kautonen
Kirjastonjohtaja, FT
Director of the Library, PhD
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
Finnish Literature Society, SKS
Hallituskatu 1
PL/P.O.Box 259, FI-00171 Helsinki
puh./tel. +358 50 4755 405
heli.kautonen@finlit.fi
@helimuori
<https://orcid.org/0000-0001-6652-1165>

Annexe 4 : Mail au Groupe AKORD

Von: Hochart Hélène <helene.hochart@etu.hesge.ch>
Gesendet: Mittwoch, 27. September 2023 16:14
An: Schreier, Gero (UB) <gero.schreier@unibe.ch>
Betreff: Ouverture des données de la recherche - Bibliothèques de la HES-SO

Vous ne recevez pas souvent de courriers de la part de helene.hochart@etu.hesge.ch. [Découvrez pourquoi cela est important](#)

Bonjour,

Je me permets de vous adresser ce courriel après avoir pris connaissance de votre contact via le mandat de Swissuniversities pour le groupe de travail AKORD.

En effet, étudiante en Master Science de l'Information à la Haute Ecole de Gestion de Genève, je travaille actuellement sur la cartographie des compétences et des services des bibliothèques de la HES-SO au niveau de l'Ouverture des Données de la Recherche (28 bibliothèques, 7 cantons et 6 domaines académiques).

Mon travail méritera très probablement à terme d'être approfondi. Néanmoins, je souhaiterais pouvoir profiter de toutes les ressources à disposition.

Ainsi, pouvez-vous, s'il-vous-plaît, me préciser si en l'état au stade d'avancement du groupe de travail AKORD des informations pouvaient déjà m'être communiquées notamment autour du répertoire de compétences en Ouverture des Données de la Recherche au sein des bibliothèques ?

Vous remerciant par avance de votre réponse et de votre attention et vous souhaitant une agréable semaine.

Bien à vous,

Hélène Hochart

AW: Ouverture des données de la recherche - Bibliothèques de la HES-SO

gero.schreier@unibe.ch <gero.schreier@unibe.ch>
06.10.2023 15:01

À : helene.hochart@etu.hesge.ch Cc : iris.lindenmann@unibas.ch

Dear Ms. Hochart,

Thank you for clarifying your request.

In recent years, there have been new impulses in the discussion around competences for research data management in the context of data stewardship.

A project from the Netherlands has published matrices detailing functions and competences of data stewards in various fields (<https://doi.org/10.5281/zenodo.3490855>), as well as a complementary report on the professionalization of data stewardship (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4623713>, esp. pp. 24-28, 40-42 & pass.). Similar work has been done for Denmark (<https://doi.org/10.5281/zenodo.3609516>) and for Germany (<https://doi.org/10.4126/FRL01-006441397>, in German only), although, as far as I am aware, none of these projects addressed the intersection of data stewardship and libraries in particular.

As far as Switzerland is concerned, swissuniversities' national ORD action plan is relatively imprecise when it comes to profiles of data stewards (cf. [Action plan](#), p. 24). The definition of this role is largely delegated to the individual institutions, so it might be interesting to look at the implementation plans for data stewardship, as far as libraries are involved (to be found [here](#) at B5.2).

Does this come closer to what you are looking for?

Kind regards,
Gero Schreier

Annexe 5 : Mail à Ouvrir la Science !

-----Message d'origine-----

De : Ouvrir la Science [mailto:webmestre@inist.fr]

Envoyé : vendredi 29 septembre 2023 17:54

À : çoso@recherche.gouv.fr; BADOLATO, Anne-Marie <Anne-Marie.BADOLATO@inist.fr>

Objet : Ouvrir la Science "Compétences - Ouverture des Données de la recherche"

De : Hochart <helene.hochart@etu.hesge.ch> Objet : Compétences - Ouverture des Données de la recherche

Corps du message :

Bonjour,

Je me permets de vous écrire car étudiante en Master Science de l'Information à La Haute Ecole de Gestion de Genève, je travaille actuellement sur la cartographie des compétences et des services des 27 bibliothèques de mon académie au niveau de l'Ouverture des Données de la Recherche.

Ainsi, seriez-vous, s'il-vous-plaît, disposé à me communiquer le(s) référentiel(s) de compétences répertoriés autour de l'Ouverture des données de la recherche ? voire toutes autres ressources qui vous sembleraient pertinentes eu égard à mon sujet ?

Vous remerciant par avance de votre aide et vous souhaitant une excellente fin de semaine.

Bien à vous,

Hélène Hochart

--

Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact de Ouvrir la Science (<https://www.ouvrirlascience.fr>)

Bonjour,

Je ne pense pas qu'il existe pour le moment un tel référentiel. Il existe dans l'enseignement supérieur et la recherche (https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens_iii/) des « métiers » liés aux données, par exemple :

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A43#top

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A43#top

[refine.referens_id=F2A43#top](https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A43#top)

Pour vous aider dans votre travail je vous propose de suivre les travaux du projet **Skills4EOSC** et notamment les travaux du WP2 OS CAREER PROFILES, SKILLSETS, MATERIALS LANDSCAPING qui a produit ce livrable sur les métiers et les compétences <https://zenodo.org/record/8101903>.

Il existe par ailleurs un **DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DATA SCIENTIST** à l'Université de Montpellier

<https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-d-universite-niveau-master-UD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/diplome-d-universite-data-scientist-JHKKI5E.html>

Enfin, le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur a mené une enquête sur les métiers de la données :

[https://anf-so-](https://anf-so-2023.sciencesconf.org/data/pages/040723_1430_1500_ANFSO23_Metiers_de_la_donnee_Anne_Laurent.pdf)

[2023.sciencesconf.org/data/pages/040723_1430_1500_ANFSO23_Metiers de la donnee Anne Laurent.pdf](https://anf-so-2023.sciencesconf.org/data/pages/040723_1430_1500_ANFSO23_Metiers_de_la_donnee_Anne_Laurent.pdf)

Anne-Marie Badolato

Chargée de veille en Science Ouverte

Comité de rédaction du site Ouvrir la science

Tél. : 03.83.50.46.34

Inist – CNRS

2 rue Jean Zay

54519 Vandoeuvre-lès-Nancy

Annexe 6 : Mail aux bibliothèques de la HES-SO pour le dossier en gestion des connaissances

Bonjour,

Ma collègue, Cynthia Cortés, et moi-même, Hélène Hochart, sommes actuellement étudiantes en Master Science de l'Information à la HEG de Genève dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle.

En cette fin de second semestre, nous étudions le Knowledge Management. Pour la validation de cette option de première année, nous avons pour sujet d'évaluation la cartographie des compétences professionnelles en Open Science des bibliothèques de la HES-SO ; et ce, en concertation avec Madame Iris Buunk (CISO) qui nous lit en copie.

Le temps qui nous est accordé pour la rédaction de ce travail ne nous permet pas d'être exhaustives (date de rendu fixée au 12 juin). Cependant, au-delà des informations déjà recueillies via la consultation des sites internet, nous nous permettons de vous solliciter pour les compléter.

Ainsi, en qualité de responsable de vos équipes respectives, pourriez-vous, s'il-vous-plaît, nous communiquer:

les noms et prénoms des différent.e.s membres de vos équipes et leur formation initiale,

leurs/vos compétences en Open Science au sein de la bibliothèque,

leurs/votre participation à une voire plusieurs communautés de pratiques ?

Si d'autres informations voire documents (cahier des charges, cartographie, organigramme de vos écoles par exemple) vous semblaient pertinents, il va de soi que nous sommes preneuses !

Nous vous remercions d'ores et déjà pour le temps et l'attention que vous accorderez à notre demande et nous vous souhaitons une excellente journée.

Bien à vous,

Cynthia Cortés et Hélène Hochart

Annexe 7 : Grille d'entretien

En lien avec le devis de recherche et les trois questions de recherche, notre questionnaire s'organisera autour de trois axes :

La Stratégie institutionnelle afin de comprendre quelle place chacune des bibliothèques occupe au sein de son institution en ce qui concerne l'Ouverture des Données de la Recherche (ORD).

Le déploiement ORD pour connaître la réalité de terrain en termes de compétences et de services voire les perspectives envisagées.

La connaissance et le positionnement des bibliothèques face au métier de datasteward.

INTRODUCTION :

Fonctions et parcours ->

Cahier des charges de la ou des personnes investies dans l'ORD ->

AXE 1 :

Question 1.1 -> Quel est le-a répondant-e hiérarchique pour la bibliothèque au sein de votre institution ? Où les professionnel-le-s qui la composent sont-il-elle-s situé-e-s dans l'organigramme ?

Question 1.2 -> Par qui sont décidés le déploiement, la gestion et le pilotage des services au sein de la bibliothèque, tout particulièrement depuis la mise en place des politiques Open Science et ORD?

Question 1.3 -> Y a-t-il des collaborations avec d'autres services internes ou externes à l'institution ? Si oui, quels sont-ils ?

Question 1.4 -> Comment s'organise la mise en œuvre des directives concernant l'ouverture des données de la recherche dans votre école ?

Question 1.5 -> Comment définiriez-vous la place que la bibliothèque et les professionnel-le-s qui y travaillent prennent dans cette mise en œuvre ? Et comment cela se formalise-t-il ?

Question 1.5 -> Vous et votre équipe êtes-vous satisfait-e-s de cette place ? (axes d'amélioration ou besoins)

Question 1.6 -> Quelles sont les parties prenantes (chercheur-euse-s, responsable de Direction, etc.) de votre école voire aussi hors de l'institution investies dans la gestion de l'ORD? Quelles relations la bibliothèque entretient-elle avec elles ?

AXE 2 :

Question 2.1 -> Quel-le est le-a responsable de la politique de l'ORD au sein et hors de la bibliothèque ?

Question 2.2 -> Existe-t-il des services pour l'ORD au sein de la bibliothèque ? Quels sont-ils ?

Y aurait-il des projets de développement ?

Si oui, quels seraient-ils ? Comment seraient-ils être mis en place ?

Si non, pourquoi ?

Question 2.3 -> Connaissez-vous les besoins et les attentes des chercheur-euse-s, doctorant-e-s voire des étudiant-e-s en terme d'ORD ?

Si oui, quels sont-ils ?

Question 2.4 -> Avez-vous la possibilité de répondre à ces besoins ?

Si oui, qu'est-ce qui a été déployé ? Que vous manquerait-il ?

Si non, de quoi auriez-vous besoin pour y répondre ?

Question 2.5 -> Face aux enjeux de la Gestion des données de la recherche, existe-t-il, selon vous, une montée ou un développement des compétences liée à l'ORD au sein de la bibliothèque et au sein de votre institution dans son ensemble ?

Si oui, laquelle ?

Où et par qui se sont-elles formées ?

Et avez-vous pu répertorier celles dont la bibliothèque et les professionnel-le-s qui la composent auraient besoin et les moyens de les acquérir ?

AXE 3 :

Question 3.1 -> Quelles sont vos connaissances à vous et votre équipe sur le développement de la fonction DataSteward ? Quelles sont vos sources d'information par rapport à la création de ce nouveau corps de métier ?

Question 3.2 -> La HES-SO vous a-t-elle établie une communication à ce sujet auprès de la bibliothèque ?

Si oui, avez-vous connaissance de professionnel-le-s de bibliothèque susceptible d'être intéressé-e-s par cette nouvelle identité professionnelle ?

Annexe 8 : Mail d'invitation aux entretiens semi-directifs

Objet : "Les bibliothèques de la HES-SO et l'Ouverture des Données de la Recherche (ORD) : Compétences et services" / Entretiens semi-dirigés

Bonjour,

Dans la continuité du courriel de Madame Iris Buunk du 10 août et de mon propre message de juin dernier, je me permets de revenir vers vous concernant un projet de recherche amorcé au printemps.

Ce projet de recherche intitulé "Les bibliothèques de la HES-SO et l'Ouverture des Données de la Recherche (ORD) : Compétences et services" s'inscrit au sein du parcours universitaire du second et troisième semestre du Master Science de l'Information 2022-2024 à la Haute Ecole de Gestion de Genève.

Le thème proposé ainsi que l'accompagnement du travail académique sont assurés par Monsieur Benoit Epron qui nous lit en copie, et en collaboration avec le CISO.

Sur la base d'un devis de recherche rédigé et validé, les objectifs principaux de cette recherche sont d'Établir une vision globale des compétences, de l'expertise et de l'offre de services de toutes les bibliothèques académiques de la HES-SO en ORD.

Promouvoir les bibliothèques académiques de la HES-SO en qualité de partenaires stratégiques à part entière et optimiser la mise en réseau de toutes les potentialités déployées dans le cadre de l'ORD.

Ces objectifs ont été définis sur la base d'une étude de l'art et du contexte lié à l'Open Science avec la nécessité "d'identifier l'éventail des connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour continuer à se perfectionner et à se positionner" (LIBER 2020).

Pour ce faire, en lien avec la mise en synergie du précédent travail en knowledge management et en concertation avec Monsieur Benoit Epron et Madame Iris Buunk, la méthode qualitative via des entretiens semi-structurés auprès de vous a été retenue.

Ces entretiens seront axés autour de trois thèmes que sont la stratégie institutionnelle, le déploiement de l'Ouverture des Données de la Recherche et la naissance de nouveaux corps de métiers.

Elles seront organisées par mes soins, à compter de septembre et les informations recueillies, enregistrées et retranscrites seront encadrées par un formulaire de consentement. Ainsi, ce document exposera et garantira la confidentialité et la gestion des données réceptionnées. Il vous sera adressé en amont de notre échange et son retour avec signature confirmera votre participation.

Pour information, un Plan de Gestion de Données a été rédigé et validé par Monsieur René Schneider.

Par ce courriel, j'espère vous avoir exposé l'ensemble des éléments nécessaires pour vous permettre d'accepter de participer à cette recherche.

Je reste bien évidemment disponible pour répondre à d'éventuelles questions et surtout je vous remercie d'ores et déjà pour l'attention que vous m'avez accordé par ce présent courriel.

Dans l'attente de vos réponses, je vous souhaite une excellente semaine.

Bien à vous,

Hélène Hochart

Annexe 9 : Formulaire de consentement

"Les bibliothèques de la HES-SO et l'Ouverture des Données de la Recherche (ORD) : Compétences et services"

Participation au projet de recherche réalisé par Hélène Hochart, supervisé par Monsieur Benoît Epron et mandaté par le CISO dans le cadre du Master Science de l'information 2022-2024 à la Haute Ecole de Gestion de Genève

Précisions d'usage :

Veuillez lire attentivement ce formulaire.

Si vous avez des questions concernant le projet ou sur des aspects éthiques, posez-les à la personne responsable du projet ; à savoir, Hélène Hochart, étudiante à la HEG de Genève, avant de donner votre consentement écrit.

Nous sollicitons par la présente votre participation dans le cadre du projet suivant :

Titre du projet :	"Les bibliothèques de la HES-SO et l'Ouverture des Données de la Recherche (ORD) : Compétences et services"
Nom de la personne responsable du projet :	Hélène Hochart
Coordonnées de la personne responsable du projet	Helene.hochart@etu.hesge.ch

Dans le cadre de votre participation, nous vous demandons de :

Nature et objectif de la participation :	Entretien semi-directif dans le cadre d'un projet de recherche en vue d'établir une vision globale des compétences, de l'expertise et de l'offre de services de toutes les bibliothèques académiques de la HES-SO en ORD et promouvoir les bibliothèques académiques de la HES-SO en qualité de partenaires stratégiques à part entière et optimiser la mise en réseau de toutes les potentialités déployées dans le cadre de l'ORD.
Date, durée et lieu de la participation :	Le lundi 25 septembre 2023 à 14 heures
Principe de confidentialité :	L'anonymisation sera garantie ainsi que le respect de la confidentialité par l'intervieweuse.

Les données recueillies dans le cadre de votre participation sont :

Moyen de recueil des données :	Enregistrement au moyen du smartphone personnel de la responsable du projet et, uniquement à des fins de vérification. L'enregistrement sera détruit une fois les données colligées dans un document électronique et soumis et validé à vérification par le-a participant-e.
Degré de confidentialité :	Confidentielles dans la mesure du respect de ce principe par la personne participante.
Degré d'anonymisation :	Anonymisées, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de pouvoir les relier à votre identité.
Conservation des données :	Conformément au Plan de Gestion de Données validées pour le dit projet, les données recueillies et retranscrites seront conservées, pour des raisons de sécurité, sur trois supports distincts ; à savoir le disque dur externe et l'ordinateur personnel de la responsable du projet et le serveur de l'institution SWITCH DRIVE.
Utilisation des données	Uniquement liées au projet, à son analyse, son évaluation et sa communication dans le cadre du Master Science de l'Information 2022-2024 de la Haute Ecole de Gestion.

Vous êtes libre de vous retirer en tout temps du projet sans préjudice à condition de signifier votre retrait par écrit à Hélène Hochart, la personne responsable du projet et en copie au superviseur, Benoît Epron. Les données vous concernant seront alors retirées des données utilisées dans le cadre du projet.

Le formulaire est signé en deux exemplaires, une copie pour la personne responsable du projet et une copie pour vous.

En signant et datant le présent formulaire, vous attestez avoir lu et clairement compris les informations qui précèdent.

Nom, Prénom de la personne participante :	
---	--

Signature: _____ Date: _____

Nom, Prénom de la personne responsable du projet	Hélène Hochart
--	----------------

Annexe 10 : Modèle de maturité

Table 1. Data Management Maturity Model of Project S

Level	Collection capability	Management capability	Security capability	Service capability
The initial level	Data collection is mainly completed in collection team spontaneously, without a unified data management process about pictures, audio, video and other unstructured data.	Provide simple data storage management, MS Excel indexing.	Mobile hard disk to collect data, weak security capability	Passive service, to solve the problem case by case.
The managed level	Develop data collecting flow charts, independent project management office, data management team and data research team	Preliminary rules of data collecting, cleaning and using	Centralized unified data management, data security has been protected by developing a data backup and monitoring strategy.	Provide offline data borrowing. Clarity the searching scope and authority for manager, researcher and the public.
The steady level	A series of standardized management processes have been developed around data collecting, management and using	Provide different levels of data management tools at different levels. data quality is under control	Upgrade hardware facilities regularly, set up VPN tunnels. The data initiative safety has been promoted.	Meeting the needs for data research with online device.
The	Provide data relative offline software to	Establish a unified metadata model and	Develop Classification	Develop a general service interface for web portal.

159

quantitative management level	improve the collected data quality	standard of data acquisition, cleaning and using	protection system, provide quantitative measure of policy for data storage, data accessing and data services.	
The optimization level	Provide online feedback mechanism through the platform, and adjust inappropriate data acquisition rules in time.	Establish full life cycle data quality management.	Establish the Disaster Recovery Data Center to enhance the data security furtherly.	Provide full-text search capability for massive unstructured data, and provide online real-time service for date research.

(Balong et al. 2018, cité dans Crausaz 2022, p. 32)